

ESCRITURA CREATIVA

Vol 3, No. 2, 2022
(Julio-Diciembre)

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Escritura
creativa

<https://revistaescrituracr.wixsite.com/escrituracreativa>

revistaescrituracreativa@gmail.com

scriba
ESCUELA DE ESCRITORES

Escriba. Escuela de Escritores

AUTORIDADES

Crisálida V. Villegas G.

Presidente - Directora

Yanet M. García P.

Vicepresidente

Rosa B. Pérez O.

Secretaria

REVISTA *Escritura Creativa*

Nohelia Y. Alfonzo V. (UNES, Venezuela)

Directora

Crisálida V. Villegas G. (UBA, Venezuela)

Editora

COMITÉ EDITORIAL

Luisa A. García (UNERG, Venezuela)

Sandra E. Salazar V. (Alianza Francesa, EEUU)

Rosy C. León (Redit, Chile)

René A. Orozco R. (UBV, Venezuela)

Ibaldo E. Fandiño G. (Universidad del Atlántico, Colombia)

PORTADA

Nohelia Y. Alfonzo V.

DIAGRAMACIÓN Y COMPILACIÓN

Nohelia Y. Alfonzo V.

FORMATO ELECTRÓNICO

Zahira F. Silano

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

REVISTA ESCRITURA CREATIVA
Volumen 3, Número 2, Año 2022
(Julio – Diciembre)
Maracay- Escriba Escuela de Escritores

Fecha de Aceptación: julio, 2022
Fecha de Publicación: diciembre, 2022

Es una publicación correspondiente a la serie de libros y revistas arbitrados de la Editorial **ESCRIBA**, que tiene como propósito divulgar las producciones escritas realizadas por los profesores y participantes durante los procesos de formación en la Escuela de Escritores es una publicación semestral, arbitrada por el sistema doble ciego, el cual asegura la confidencialidad del proceso, al mantener en reserva la identidad de los árbitros.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

ÍNDICE

	pp.
Editorial	
Gilma Eladia Álamo Sánchez	<u>5</u>
Literatura: Perpendicularidad entre emoción y mente.	
Ana Gabriela Banquez Maturana	<u>8</u>
Lectura y Escritura como actos de empoderamiento de los individuos y colectivos en el contexto de las tecnologías digitales	<u>18</u>
Omar Canek Elizondo Klimek	
La Correctología y su aporte a la producción científica.	
Lourdes Margarita Meza Ruiz	<u>27</u>
La Educomunicación y la producción escrita: importancia en el contexto universitario	<u>39</u>
María del Rosario Fernández de Silva	
La Escritura en la Producción de un Texto	
Nohelia Yaneth Alfonso Villegas	<u>48</u>
Misceláneas	
Escribir y publicar un es un valor agregado para un empresario	
Crisálida Victoria Villegas González	<u>62</u>
El Resumen estructurado en un artículo	
Rosana Margarita Silva Córdova	<u>65</u>
Poema: el cambio perspectivo de la libertad	
Jersomina del Valle Sucre Morao	<u>69</u>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

EDITORIAL
Gilma Eladia Álamo Sánchez

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

EDITORIAL

Gilma Eladia Álamo Sánchez¹

La Revista **Escritura Creativa** brinda la oportunidad de expresar con libertad nuestros pensamientos ordenándolos en ideas que plasmamos en investigaciones y ensayos producto de nuestra creación intelectual y que en este número compartimos con nuestros lectores ávidos de conocer aún más del mundo literario y artístico. En esta oportunidad se me honra con el aporte editorial que puedo hacer para compartir con todos ustedes lo que nuestros colaboradores han creado desde sus perspectivas para nuestra publicación.

En este contexto tenemos el documento elaborado por Ana Gabriela Banquez Maturana denominado Literatura: Perpendicularidad entre emoción y mente y donde nos presenta la interrelación de la literatura con otros conceptos mencionado que “las expresiones literarias son creadas a partir de las concepciones de la realidad o fantasía de las personas” siendo muy interesante este planteamiento ya que tenemos la literatura al alcance de nuestras ideas y pensamientos.

Seguidamente, nos encontramos con el escrito de Omar Canek Elizondo Klimek quien nos habla de la Lectura y escritura como actos de empoderamiento de los individuos y colectivos en el contexto de las tecnologías digitales, haciendo referencia a estos aspectos como elementos que permiten “imaginar, construir y resignificar su mundo desde el diálogo de las otredades y el respeto a la dignidad” lo cual amerita sujetos capaces de comprender y expresar la complejidad desde la lectura y la escritura, constituyéndose este ensayo en un excelente aporte que conduce a la reflexión sobre aspectos tan importantes en el día a día como lo son leer y escribir.

¹ Doctora en Ciencias de la Educación. Directora REVEPTE. gilma20alamo@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-8342-6597>

Nos encontramos también con el ensayo de Lourdes Margarita Meza Ruiz sobre la Correctología y su aporte a la producción científica donde se expresa de manera significativa el valioso rol de árbitros, evaluadores y correctores en la revisión sistemática de la producción científica plasmada en ensayos y artículos para su divulgación a través de las diferentes publicaciones con las que cuenta para la divulgación del conocimiento.

Avanzando en esta presentación nos encontramos con la Educomunicación y la producción escrita y su importancia en el contexto universitario donde María del Rosario Fernández de Silva expone muy claramente el significado de estos términos para las universidades y los universitarios partiendo de un análisis documental que posibilita la reflexión en torno a los procesos tradicionales abriendo paso a nuevos modelos educativos en función de facilitar la producción escrita en estas casas de estudio.

Seguidamente, Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas nos presenta algunos consejos que nos ayudaran a mejorar la escritura en la producción de un texto

En la sección de Misceláneas se recogen aportaciones variadas dentro de la temática general de la revista, así Crisálida Victoria Villegas González expone la importancia de escribir y publicar con un plus para el empresario, Rosana Margarita Silva Córdova explica como debe hacerse el resumen estructurado en un artículo y finalmente nos acompaña en esta edición Jerónima del Valle Sucre Morao con su poema titulado El cambio perspectiva de la libertad donde nos invita a ser creativos, reflexivos y expresivos sintiéndonos libres de expresarnos creativamente y compartir nuestras ideas y pensamientos en este momento.

Escritura Creativa le invita al deleite del alma y del espíritu a través de tan interesantes y apasionadas lecturas abriendo sus puertas para todos lo que quieran adentrarse en tan apasionante mundo creativo.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

**LITERATURA:
PERPENDICULARIDAD ENTRE
EMOCIÓN Y MENTE**
Ana Gabriela Banquez Maturana

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

LITERATURA: PERPENDICULARIDAD ENTRE EMOCIÓN Y MENTE

LITERATURE: PERPENDICULARITY BETWEEN EMOTION AND MIND

Ana Gabriela Banquez Maturana²

“Soy lo que pienso y siento”

Resumen

En este trabajo se aborda el estudio literatura, como la perpendicularidad entre emoción y mente, desde una perspectiva neuropsicológica. Dicha iniciativa conlleva a la búsqueda documental de conceptualizaciones sobre la literatura interrelacionada con otros conceptos, tales como emoción y mente. Así como la redefinición de estas categorías en la investigación sobre la literatura; más cuando las expresiones literarias son creadas a partir de las concepciones de realidad o fantasía en las personas. Se concluye que se debe propiciar el desarrollo de la comunicación escrita y creativa en las personas como una fuente de liberación del pensamiento, a partir del pronunciamiento de las ventajas que dicha actividad causaría en su equilibrio emocional, al liberar las ideas y sentimientos reprimidos.

Palabras clave: Emociones, Literatura, Mente, Neuropsicología

Abstract

This paper addresses the study of literature, such as the perpendicularity between emotion and mind, from a neuropsychological perspective. This initiative leads to the documentary search for conceptualizations about literature interrelated with other concepts, such as emotion and mind. As well as the redefinition of these categories in research on literature; more when the literary expressions are created from the conceptions of reality or fantasy in people. It is concluded that the development of written and creative communication in people should be promoted as a source of liberation of thought, based on the pronouncement of the advantages that said activity would cause in their emotional balance, by releasing repressed ideas and feelings.

Keywords: Emotions, Literature, Mind, Neuropsychology.

² Administradora industrial. Universidad de Cartagena. Colombia. banquezanagabriela@gmail.com.
<https://orcid.org/0000-0002-8354-6396>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Introducción

El temor del hundimiento progresivo de la cultura debiera ser un llamado a la formación literaria y personal desde la edad temprana, la cual se encuentra trabada en el orden historicista de los grandes autores de la literatura universal y/o tradicional; un espectro velado por la memoria, una memoria multifacética, cambiante, frustrante, sin objeto ni significado claro.

Si la crisis del tiempo es la crisis del futuro, entonces esta respuesta fuera del supermercado de la memoria y sus diversos productos efímeros establece un diálogo de apropiación y emergencia no solo con la historia familiar, sino con la literatura en general. En el pasado, las obras exploraban los antecedentes de la humanidad en busca de significados que faltara en su presente; patrones de singularidad e ingenio que se remontan al pasado para insertarse en el presente de acuerdo a Premat (2016).

En lo que respecta de los escritores que inician su carrera hoy en día, no se enfrentan netamente con una página en blanco y el estancamiento creativo de nuevas ideas o pensamientos desde la perspectiva tradicional de "todo está escrito", sino también con la nostalgia de ver el presente opresivo y crítico en el que se sumergen.

Literatura y hombre

Desde Aristóteles, la literatura ha sido considerada un conocimiento creativo que transforma conceptos a través de su creador y según criterios elegidos por él. En este sentido, el arte de escribir, tal como ahora se reconoce, es muy diferente de otras formas de conocimiento, es decir del conocimiento teórico, práctico o religioso según lo planteado por Piotrowski (2001).

El hombre se concibe como creador desde el instante en que capta una noción de realidad y la mantiene así hasta la formación de un concepto que luego exterioriza, a partir de la perspectiva científica, moral o artística de sí mismo. Los conceptos racionales creados por el hombre derivan de su mente, con base en las experiencias, la acción y el ejercicio de la voluntad humana.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

La literatura ha sido testigo repetidamente de la confusión, la depravación y el error de sus testigos; relata su dolor y tragedia y recuerda las atrocidades que pudo haber cometido, pero sus intenciones van más allá de revelar esos momentos. Su deseo es mucho más profundo. La literatura se puede contemplar como la simulación de la realidad. Pero también puede entenderse como su representación, imitación, interpretación o reconstrucción.

Sus objetivos se basan en la necesidad de las personas de definirse a sí mismas, encontrar su identidad y diferenciarse de los demás y de las cosas que les rodean. Les ayuda a encontrar el sentido de su existencia, que es universal, pero al mismo tiempo individual. Para Piotrowski (2001) su efecto sobre quienes lo practican rara vez es inmediato, sino que tiene un efecto latente en diferentes momentos, lo que en modo alguno hace que su entrenamiento sea menos potente o menos productivo.

Literatura y educación

La civilización y su expresión artística-literaria se desarrollan en condiciones de paralelismo, complementariedad, contraste o diferencia; o por influencia/asimilación, imitación/exclusión, absorción/transformación según Mendoza (1993). Condiciones que evidencian que en comparación con otras formas culturales su surgimiento y desarrollo no es aislado.

Este tipo de reflexión permite comprender la necesidad de informar a los estudiantes sobre la idea de promover una aceptación coherente de la diversidad de fenómenos socioculturales a lo largo del proceso educativo para Mendoza (1993). En concordancia con la literatura, desde la semiótica de la lectura, esta asimilación cultural suele darse a través de interpretaciones realizadas por lectores colaborativos capaces de crear interacciones con el texto.

Sin embargo, la orientación de algunos métodos de enseñanza literaria parece asumir que el estudiante no está interesado en el aprovechamiento de sus habilidades de lectoescritura para la creación de propiedad intelectual en la obra literaria, su único interés se centra en adquirir los

conocimientos suficientes para la interacción comunicativa básica o profesional con aceptable precisión y fluidez del lenguaje hablado.

Este supuesto significa que la literatura es vista como una creación extraordinaria, el resultado de una cierta expresión artística fuera de la dinámica cotidiana de la lengua meta. De acuerdo a Mendoza (1993) el texto literario en sí mismo es un material que puede ser procesado y utilizado de acuerdo con los intereses de profesores y estudiantes, adaptado al método que se elija. Es fácil comprobar que se trata de auténticos "materiales educativos" tan válidos como textos informativos y comerciales, manuales de instrucciones u otros textos escritos cotidianos.

Obviamente, cuando se usa textos literarios como textos formativos, no se refiere a formar periodistas o escritores; se utilizan estos textos según su contenido motivacional y sus intereses conceptualmente funcionales. Por tanto, basta que se considere el texto literario como un ejemplo más de la creación de un lenguaje que se formula según convenciones especiales, ya que su uso no excluye otro tipo de material y su posibilidad.

Perpendicularidad entre emoción y mente

La investigación emocional es una rama de la psicología que tiene muchos modelos teóricos, pero quizás un conocimiento menos preciso. Varios autores han intentado cuestionar diversos aspectos relevantes para el estudio de las emociones aportando una taxonomía que les permita abordar el tema. Las emociones pueden entenderse como experiencias multidimensionales con al menos dos sistemas de respuesta: conductual/expresiva y fisiológica/adaptativa. El cerebro extrae rápidamente información general e importante y la usa para hacer predicciones que ayudan a interpretar su entrada de estímulo para Martínez, Oblitas, Piqueras & Ramos (2009).

Por otro lado, debido a que las emociones involucran comportamiento, estados físicos de activación o desactivación fisiológica y cognición, la combinación de estos factores hace que las emociones sean subjetivas, resultando en que es necesario tener en cuenta que son diferentes según quien las experimenta. Esto lleva al controvertido problema de clasificar las emociones

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

básicas. Las respuestas emocionales tienen componentes fisiológicos que son esenciales para la correcta expresión del comportamiento emocional. Al igual que los mecanismos hormonales y humorales, existen ciertas estructuras cerebrales cuya actividad es necesaria para que se produzcan las emociones.

Por tanto, según Ciompi (2007) la lógica afectiva supone que esta búsqueda de "pensamientos agradables", esta conservación de la energía emocional, es dominante y guía el pensamiento abstracto y la acción concreta. Al igual que ciertos paisajes, los "paisajes abstractos", con la ayuda de una energía emocional considerable, primero deben encontrar y probar caminos de pensamiento viables que presenten un gasto de energía reducido.

En la misma línea, las emociones individuales y colectivas estimulan, enfocan y organizan el pensamiento y la acción esencialmente por igual en todos los niveles. Peor aún, el pensamiento colectivo, como el pensamiento individual, puede quedar atrapado en la lógica de la ira, el miedo o la desesperación que puede provocar la guerra según Martínez, Oblitas, Piqueras & Ramos (2009). Descartes es considerado el filósofo que produjo la comprensión más amplia de las emociones. Su formulación del problema emocional tuvo una gran influencia en la historia posterior de la filosofía y en los primeros intentos de la psicología por entenderse como una ciencia experimental.

La teoría cognitiva o cognitivista incluye una amplia gama de posiciones que enfatizan la relación entre las emociones y las visiones del mundo. Para Battaglini (2018) las emociones ocupan un lugar especial en la vida de las personas, influyendo en cómo piensan, perciben e interpretan el mundo. Para tener emociones necesitas tener ciertas creencias, pero las emociones también pueden cambiar tu percepción del mundo y tus creencias sobre éste.

Si una emoción se puede evaluar de esta manera, debe contener algo que probablemente se examine para respaldar el razonamiento apropiado para la situación. Los pensadores sostienen que los juicios morales sobre lo que es moralmente correcto o incorrecto están guiados por emociones

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

de aprobación o desaprobación, las emociones sirven como motivaciones para hacer lo correcto y evitar lo incorrecto.

Neuropsicología e inteligencia emocional

La neuropsicología ahora comienza a formar parte del estudio de los trastornos que afectan la mente, aparentemente debido a un cambio de paradigma conceptual. Al igual que, se ocupa de las funciones mentales humanas más complejas en relación con las estructuras cerebrales que las sustentan. Para Hernández (2010) este tema es difícil de abordar, especialmente por el enfoque interdisciplinario requerido y la constante evolución del conocimiento en este campo.

Los desarrollos recientes en neuropsicología han revelado los fundamentos biológicos del comportamiento. De acuerdo a Lozano, Robledos & Robledos (2020) principalmente para clarificar las sinergias que subyacen en las relaciones entre el cerebro y los procesos cognitivos y las emociones, al mismo tiempo que se mejora la comprensión de cómo estos afectan las interacciones que los humanos construyen en el mundo social.

La neuropsicología como campo de la psicología está estrechamente relacionada tanto con la psicología cognitiva como con las corrientes cognitivas conductuales. Como campo de la psicología, recoge los modelos teóricos y experimentales de la conducta y los enfoques aplicados a la normalidad o patología que tienen algunas disciplinas de la psicología, como la psicología clínica según lo planteado por Fernández, Lapedriza & Maestú (2003).

Esta área, permite entender la relación existente entre la mente y las emociones del ser humano y como estos dos aspectos se fusionan para crear así las ideas sustentables en la imaginación y el raciocinio, que posteriormente serán proyectadas a través de la escritura literaria. Por lo anterior, los escritores estudian su oficio al comprender cómo sus funciones cerebrales impactan su trabajo. Pueden mejorar su trabajo siguiendo un plan de salud mental que incluya sesiones regulares de escritura, ya que las funciones cerebrales juegan un papel crucial en la cognición y la creatividad humana.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

La capacidad para desarrollar nuevas ideas y pensamientos en el ser humano es posible siempre y cuando se tenga como foco central la neuropsicología como la fuente para la comprensión de las funciones del cerebro humano. Finalmente, el análisis realizado hasta aquí permite acercarnos más hacia la importancia de la neuropsicología en la comprensión de las funciones del cerebro que permiten el desarrollo de nuevas ideas y/o la capacidad para desarrollar literatura, a partir del consenso entre la mente y las emociones.

En la infancia, a menudo no se regula las reacciones emocionales, simplemente se expresan sin medir consecuencia alguna. Estas acciones resultan ser socialmente aceptada, y perdonables. Pero, el índice de tolerancia a esta respuesta inmediata disminuye a medida que se va creciendo, ya que se presume la capacidad de las personas de discernir entre lo moralmente bueno o malo, en este punto, la sociedad demanda regulación emocional.

A través del aprendizaje y la madurez, se empieza a controlar la necesidad fisiológica de reacciones emocionales por simple impulso y se tiene en cuenta ciertas reglas de convivencia. Sin embargo, no siempre es fácil lograr los hechos anteriores sobre el equilibrio y lograr una adecuada gestión emocional a través del autocontrol y la expresión efectiva.

Ahora bien, el concepto de inteligencia emocional apareció por primera vez en un artículo de Peter Salovey y John Mayer en 1990. Sin embargo, estuvo en el olvido durante cinco años, hasta que el psicólogo y periodista estadounidense Daniel Goleman, con su indiscutible visión empresarial y fuerte atractivo y sentido común, publicó el libro *Inteligencia Emocional* en 1995 citado en Moreno & González (2019).

En este se define la inteligencia emocional como la capacidad que tienen las personas para ser conscientes de sus emociones y de los sentimientos de los demás, teniendo en cuenta que se vive en un medio regulado por normas de conductas sociales. Como también, se denota la importancia del control de las propias acciones frente a las situaciones de estrés y frustración que

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

se experimenta en la cotidianidad, mejorando la capacidad para trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social que permita mayores oportunidades de crecimiento personal.

Conclusiones

Las principales conclusiones que se derivan del presente artículo son las siguientes: Es en el arte de escribir donde el hombre a través de su pensamiento individual logra reflejar realidades generales, puesto que es el espacio, en el cual puede dar a conocer las problemáticas sociales.

La escritura resulta terapéutica, en la medida en que las personas logran liberar sus pensamientos y sentimientos, mediante un par de líneas que pueden resumir en gran medida su vida, creencias, secretos y opiniones. El pensamiento crítico del hombre en literatura aporta en su desarrollo personal, cuando este implementa la analítica a su cotidianidad.

A través de la literatura se pueden evidenciar los estados emocionales negativos y positivos de una persona (traumas infantiles, relaciones dañinas, depresión, enamoramiento). La dimensión emocional y la crítica literaria son imprescindibles en la literatura. La inteligencia emocional son las habilidades mentales que te permiten el adecuado procesamiento de la información emocional e interacción con un entorno social.

Referencias

- Battaglino, V. (2018). **Emociones, racionalidad y bienestar: Hacia un estudio de las emociones como juicios de valor.** (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Memoria académica. <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1518/te.1518.pdf>
- Ciampi, L. (2007). Sentimientos, afectos y lógica afectiva. Su lugar en nuestra comprensión del otro y del mundo. **Scielo**, 27(100), 425-443. <https://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v27n2/v27n2a13.pdf>
- Fernández, S., Lapedriza, N., & Maestú, F. (2003). El papel de la neuropsicología en la formación del psicólogo. **Researchgate**, 2(1). 67-80. <https://www.researchgate.net/publication/270272430>
- Goleman, D. (1995). **La inteligencia emocional: Por qué es más importante que el coeficiente intelectual.** Le Libros.
- González, L., & Moreno, I. (2019). **Inteligencia emocional y estrategias de afrontamiento en adolescentes.** Repositorio. 1-26. <https://repositorio.ucp.edu.co/bitstream/10785/5564/1/>

- Hernández, I. (2010). Aproximación a la neuropsicología y trastornos del lenguaje. **Scielo**, 22(34), 133-138. <http://ve.scielo.org/pdf/bl/v22n34/art07.pdf>
- Lozano, S., Robledos, R., & Robledos, S. (2020). La neuropsicología como referente necesario para comprender el comportamiento humano. **Scielo**, 16(73). 201-206. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000200201
- Martínez, A., Oblitas, L., Piqueras, J., & Ramos, V. (2009). Emotion and Cognition: Implications for Treatment. **Scielo**, 27(2), 227-237. <https://www.scielo.cl/pdf/terpsicol/v27n2/art08.pdf>
- Mendoza, A. (1993). **Literatura, cultura, intercultural. Reflexiones didácticas para la enseñanza de español lengua extranjera**. Core. 19-42. <https://core.ac.uk/download/pdf/61902067.pdf>
- Piotrowski, B. (2001). El hombre en la literatura para el hombre: desde una visión axiológica-literaria. **Redalyc**, 4, 129-140. <https://www.redalyc.org/pdf/701/70100412.pdf>
- Premat, J. (2016). Fin de los tiempos, comienzos de la literatura. **Scielo**, 24, 104-123. <http://www.scielo.org.co/pdf/eidos/n24/n24a07.pdf>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

**LECTURA Y ESCRITURA COMO
ACTOS DE EMPODERAMIENTO DE
LOS INDIVIDUOS Y COLECTIVOS**
Omar Canek Elizondo Klimek

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

LECTURA Y ESCRITURA COMO ACTOS DE EMPODERAMIENTO DE LOS INDIVIDUOS Y COLECTIVOS

READING AND WRITING AS EMPOWERMENT ACTS OF INDIVIDUALS AND COLLECTIVES

Omar Canek Elizondo Klimek³

Resumen

La lectura y escritura son actos de poder en el ámbito de las sociedades porque implica el poderoso acto de la expresión de la individualidad y de la colectividad en un marco de equidad donde los ciudadanos pueden convivir en un entorno de paz donde todos tengan voz. De ahí que el objetivo del artículo describir la lectura y escritura como actos de empoderamiento de los individuos y colectivos. Con base a la metodología del análisis y la reflexión activa se puede concluir que la lectura y la escritura empoderan a los individuos y cómo estos procesos de empoderamiento son requisitos sine qua non para poder construir comunidades desde el diálogo y la convivencia. Así como que para promover la lectura se debe crear primeramente inquietudes y expectativas en los posibles lectores a través de hacerles sentir la emoción de esta como una aventura que puede cambiar cualquier vida de manera positiva. La escuela debe también conformarse en una comunidad de escritores que a través del acto de escribir manifiesten auténticamente su forma de pensar, sentir e intuir el mundo que los rodea.

Palabras Clave: Colectivos, Escritura, Empoderamiento, Individuos, Lectura

Abstract

Reading and writing are acts of power in the sphere of societies because it implies the powerful act of expressing individuality and the community in a framework of equity where citizens can live together in an environment of peace where everyone has a voice. Hence the objective of the article to describe reading and writing as acts of empowerment of individuals and groups. Based on the methodology of analysis and active reflection, it can be concluded that reading and writing empower individuals and how these empowerment processes are sine qua non requirements to be able to build communities through dialogue and coexistence. As well as that to promote reading, concerns and expectations must first be created in potential readers by making them feel the emotion of this as an adventure that can change any life in a positive way. The school must also conform to a community of writers who authentically express their way of thinking, feeling and intuiting the world around them through the act of writing.

Keywords: Collectives, Writing, Empowerment, Individuals, Reading

³ Magister en Educación. Docente Telesecundaria, Zacatecas, México. ocanek@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-5663-5425>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Introducción

La época actual y su complejidad manifiesta desde los medios masivos de comunicación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), requieren cada vez de manera más urgente que los individuos que la constituyen ejerzan la lectura y la escritura como mecanismos de empoderamiento que les permitan imaginar, construir y resignificar su mundo desde el diálogo entre las otredades y el respeto a la dignidad de los individuos en un marco de equidad.

La construcción de una sociedad basada en la convivencia ciudadana pacífica y el diálogo en un marco de respeto y tolerancia a la diversidad requiere de empoderar a los individuos a través de la lectura y la escritura que le permitan comprender la complejidad que les rodea y expresar su identidad ante esta. De ahí que el propósito del artículo es mencionar algunas de los aspectos que vuelven importante a la lectura y la escritura para los individuos y las sociedades de este siglo.

Metodología

Es un estudio mixto de base documental y experiencia de campo de la autora a lo largo de un trayecto de quince años de práctica docente, donde se han podido observar, analizar, registrar y reflexionar activamente sobre los aspectos positivos que la lectura y escritura brindan como ejercicios de comprensión y expresión de las individualidades y colectividades en un mundo cada vez más complejo.

Resultados y discusión

La lectura y la escritura son un acto de poder porque vuelven al individuo consciente de sí y del multiverso que lo rodea permitiéndole convivir con esa otredad externa y consigo mismo en un proceso de reconocimiento mutuo que implica la mediación del diálogo.

Este acto simultáneo de leer y escribir más que ser un acto de poder es un acto de empoderamiento el cual se da en varias facetas de las vidas diarias tanto de individuos como de colectividades. En primer lugar, se puede mencionar la faceta de **la lectura y la escritura como mecanismos y procesos para conocer**. De sobra es sabido que la lectura y la escritura son el

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

cimiento que sostiene los procesos de aprendizaje y de construcción de conocimientos dentro del contexto de la educación formal e informal.

Por lo anterior, los individuos que buscan aprender y conocer el mundo humano, el ideario y el imaginario colectivo dentro del cual se inserta la cultura a la que pertenecen, así como las otredades con las que dialogan deben al menos compartir un código hablado en común y con mayor razón un código escrito, a través del cual realizar una serie de funciones como construir conocimientos, divulgarlos, representarlos, retroalimentarlos, transformarlos y preservarlos.

Lectura y la escritura como ejercicio de la imaginación. No cabe duda que la lectura y la escritura nutren el ideario y el imaginario colectivo alimentándolo de nuevos horizontes e ideales a partir de los cuales se recrea, transforma y renueva la realidad. Además, traen a las personas los mitos, los íconos y los arquetipos bajo los cuales se sustenta la cultura, los reafirma y los transforma.

Mediante una vía dialéctica y dialógica, este proceso los revive y les da nuevas posibilidades de trascendencia entre las nuevas generaciones. A través del acto de leer se le da posibilidades al mundo de las fantasías y éstas dan la posibilidad de expandir las subjetividades agregando a la vida diaria de los individuos elementos lúdicos e imaginativos que le permiten salir de la monotonía, el aburrimiento y el hastío.

Por otro lado, se puede hablar de lectura y escritura como mecanismo **esperanzador y de liberación** a través del cual las sociedades pueden construirse nuevos horizontes de desarrollo desde el conocimiento y la reflexión que la lectura y la escritura pueden brindar a los individuos. Desde la perspectiva de Freire (1970) la lectura y la escritura permiten construir procesos educativos dialógicos que permiten a los individuos de una sociedad crear mecanismos activos de liberación de las personas que los sistemas de educación bancaria han enajenado y empobrecido robándoles sus conciencias a través de manipularlas desde el analfabetismo y la ignorancia.

La **lectura como acto de empoderamiento** del individuo en una sociedad que constantemente le está enviando información y una serie de códigos que requieren ser leídos de tal

modo que esto propicie una dignificación en las condiciones de vida de esos individuos que se empoderan existencial y socialmente a través del acto de la lectura acometida de manera crítica en un acto tal que se le revelarán los más profundos misterios del universo a los ojos de aquellos lectores que palabra a palabra van interpretando nubes de información para ir trascendiendo a través de una vuelta vital que la conciencia lectora permite dignificar la conciencia lectora permite dignificar como diálogo profundo de lo humano y lo individual.

El acto de la lectura tiene matices radicales, desarrollistas, revolucionarios, pero también puede masificar, adormecer e inculcar el espíritu pequeño burgués conservador del status quo. La lectura en general y en específico de obras literarias principalmente alimenta el imaginario individual y colectivo al nutrirlos de fantasías, utopías, proyecciones, visiones, ilusiones y realidades alternas más allá del mito, pero muy cerca de éste.

Por todas las razones anteriores es necesario democratizar la lectura desde los detalles más pequeños hasta los aspectos más generales, (edificios, tecnologías, métodos, instalaciones, mobiliario). También. Se debe de tener en cuenta la pluralidad y diversidad de los lectores. La literatura y la lectura redondean horizontes nuevos a los individuos en una sociedad cuadrada y limitada en sus posibilidades. También se requiere crear condiciones que favorezcan la literatura (bibliotecas, promotores capacitados, abaratar los costos de los libros por mencionar sólo algunos aspectos necesarios).

El mediador o promotor de la lectura debe ser una persona que ame la lectura o que al menos haya descubierto en esta un mecanismo de potencializar su vida y su existencia. Todo aquél que descubre en la literatura y la lectura un apoyo para fortalecer su vida, Su interacción con los otros y la sociedad puede ser un buen mediador, pero aquellas personas que aparte de lo anterior descubren en la lectura un mecanismo para amarse a sí mismas y a los otros tienen el poder de convencer con el ejemplo y de animar profesionalmente emociones en aquellas personas que son lectores paternos.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Enseñar a leer y escribir como lo concibe Lerner (2000) es un desafío que trasciende ampliamente la alfabetización en sentido estricto. El desafío que hoy enfrenta la escuela es el de incorporar a todos los estudiantes a la cultura de lo escrito, lograr que todos los egresados lleguen a ser miembros plenos de la comunidad de lectores y escritores.

El participar en la cultura escrita supone participar en una tradición de lectura y escritura que involucra ejercer diversas operaciones intertextuales, contextuales. Para ello se debe reconceptualizar el objeto de enseñanza y construirlo tomando como referencia fundamental las prácticas sociales de lectura y escritura. Para esto anteriormente la escuela debe funcionar como una microcomunidad de lectores y escritores.

Según la propuesta de Lerner (ob cit) lo necesario es hacer de la lectura y también de la escritura una comunidad de lectoescritores que acudan a los textos buscando respuestas a los problemas que enfrentan, buscando información que les ayude a resolver las dificultades que el mundo les presenta, para asumir una posición integral y crítica ante aquello que deban asumir desde una perspectiva ética y moral dignificante para ellos, además de empatizar con otras visiones de vida y conocer otras perspectivas de vivirla.

Para expresar su interioridad y los sentimientos que guardan. Para promover en los otros una cierta empatía para construir mundos que sean más amables con los individuos sobre todo con aquellos que son más vulnerables. Por todo ello de acuerdo con Lerner (2000: 27) se debe "... preservar en la escuela el sentido que la lectura y la escritura tienen como prácticas sociales para lograr que los alumnos apropien de ellos y puedan incorporarse a la comunidad de lectores y escritores para que lleguen a ser ciudadanos de la cultura escrita".

La escuela del presente siglo enfrenta una serie de retos y dificultades debido a la necesidad de instaurar en las instituciones escolares prácticas de lectura y escritura integrales lo cual requiere de un esfuerzo arduo debido a que las prácticas de leer y escribir dentro de la escuela se conciben

con propósitos distintos a los que orientan la lectura y escritura fuera del contexto escolar como lo son el ánimo lúdico, imaginativo y creativo.

Por otro lado, la lectura y la escritura se someten a los tiempos y espacios escolares. Por lo que se disocian como proceso integral de aprendizaje además de estar sometidos a los controles institucionales del aprendizaje y a la inevitable laterización de la educación de estos procesos desde lo institucional que muchas veces aleja el aprendizaje de la lectura y escritura de los intereses e inquietudes de los niños determinando qué se puede y qué no se puede leer y escribir.

Para distender las tensiones anteriores primero, se deben buscar los mecanismos para incorporar la lectura y la escritura de una manera amable a los contextos de vida de los estudiantes, sobre todo si los estudiantes no pertenecen a contextos lectores, esto se logra vinculando las lecturas que se recomienda a los estudiantes a sus intereses vitales y posturas ante la vida, buscando aquellas lecturas que les promueven interés y que puedan incluirse en el currículo.

El fomentarles que la lectura y la escritura son un mecanismo para conectar sus inquietudes y necesidades, además de permitirles expresar con autonomía, autenticidad, dignidad y el valor irrepetible de su personalidad. Nuevamente de acuerdo con la perspectiva de Lerner (2000) para transformar la educación de la lectura y la escritura. El desafío es lograr que los niños manejen con eficacia los diferentes tipos textuales que circulan en la sociedad y cuya utilización es necesariamente enriquecedora para la vida en vez de "hacer" o "fabricar" expertos en "composición" y "redacción".

Además, la lectoescritura debe constituirse realmente en una necesidad de aprendizaje que implica para el docente un proceso de planeación, textualización y revisión que se practica dentro del aula, pero sobre todo fuera de esta. En este desafío debemos de generar la percepción de que la lectura y la escritura son mecanismos para dialogar con otras formas de pensar permitiéndoles sustentar, identificar y autenticar la propia personalidad. También, se debe de combatir la discriminación desde el interior de la escuela asegurándonos de que todos tengan oportunidades

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

de apropiarse de la lectura y la escritura como herramientas esenciales de desarrollo cognitivo y de crecimiento personal.

Otro de los puntos que constituyen el desafío de transformar las prácticas de la lectura y la escritura es dejar de percibir las como objetos de evaluación y entenderlas como un objeto de educación que promueva en los estudiantes el proceso de leer y escribir como un acto reflexivo que permita al individuo interactuar con el mundo y la complejidad de las sociedades humanas del siglo XXI.

Conclusión

Para lograr este cambio de percepción se debe como docentes romper con las perspectivas innovacionistas que no están sustentada en un estudio sistemático, reflexivo y crítico de las teorías pedagógicas sustentadas en la búsqueda rigurosa y crítica de propuestas de solución a los grandes retos pedagógicos que enfrenta la educación en el contexto complejo de este siglo, más allá de teorías que se sustentan en la moda y en una perspectiva de índole innovacionista que en muchos de los casos carece de profundidad crítica.

Este cambio de práctica más allá de radicar en esas propuestas como ya se ha dicho de matices innovacionistas (casi siempre) del magisterio y el profesorado se sitúa más enfocadamente en el funcionamiento de las instituciones escolares y en el sistema educativo, reconociendo cuáles sean las condiciones institucionales que precisan ser transformadas o cambiadas. Por ello, en concordancia con lo que afirma Lerner (2000) más allá de la capacitación (...) "Será necesario estudiar los mecanismos o fenómenos que se den en la escuela e impiden que todos los niños (...), Se apropien de esas prácticas sociales que son la lectura y la escritura".

En esta línea, no se debe desvirtuar el objeto de conocimiento que se busca educar, se debe apostar a la lectura y la escritura en las conciencias de los estudiantes desde un lugar cercano a las situaciones reales en que ellos deberán practicar y emplear la lectura y la escritura. Además de evaluar desde la función cultural las prácticas de lectoescritura en las cuáles se busca promover

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

que los estudiantes arriben a lecturas e interpretaciones independientes más allá de realizar lecturas determinada por la autoridad del maestro o desde lecturas unilaterales sustentadas en una autoridad monolítica que determine a su vez los procesos de expresión de sus conciencias en una sociedad donde cada vez más los individuos necesitan una voz y un eco en sus experiencias ante el mundo global.

Referencias

- Cohen, D. (1999). **Cómo aprenden los niños**. México: FCE
Freire, P. (2006). **Pedagogía del oprimido**. México: Siglo XXI.
Lerner, D. (2000). **Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario**. México: FCE.
Petit, M. (1999). **Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura**. México: FCE.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

**LA CORRECTOLOGÍA Y LA
PRODUCCIÓN ACADÉMICA**
Lourdes Margarita Meza Ruiz

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

LA CORRECTOLOGÍA Y LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA

CORRECTOLOGY AND ITS CONTRIBUTIONS TO SCIENTIFIC PRODUCTION

Lourdes Margarita Meza Ruiz⁴

RESUMEN

El artículo tiene como objetivo describir los aportes de la correctología, configurando el complemento de toda producción escrita acorde a las exigencias de rigor científico. Se basa en una revisión bibliográfica de textos y de artículos de investigación, que permiten concluir que tales planteamientos de la corrección y arbitraje son de gran relevancia para el investigador por cuanto le permite producir artículos y escritos académicos de alta calidad, con una alta rigurosidad lingüística, basadas en la escritura correcta.

Palabras clave: Corrección; Correctología; Producción Académica.

ABSTRACT

The article aims to describe the contributions of proofreading, configuring the complement of all written production according to the requirements of scientific rigor. It is based on a bibliographical review of texts and research articles, which allow us to conclude that such approaches to correction and arbitration are of great relevance for the researcher, since it allows them to produce high-quality academic articles and writings, with high linguistic rigor, based on correct spelling.

Keywords: Correction; correctology; academic production

Introducción

Es reconocida la importancia de la profesión de la correctología en la producción académica: trabajos de grado, artículos de investigación u otros, tesis, tesina y afines; los cuales deben ser

⁴Doctora en Ciencias de la Educación. mezalou11@gmail.com. Subdirectora REVEPTE. <https://orcid.org/0000-0002-3333-7051>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

sometidos a una revisión minuciosa desde el punto de vista gramatical, léxico, orto tipográfico, de sintaxis, entre otros, apegados a las normas lingüísticas y de estilo a ser consideradas en todo texto escrito.

Lo que además de darle coherencia al escrito, le agrega ese punto estético que debe presentar toda producción académica, a fin de permitir una mejor comprensión de lo que el autor quiere transmitir al lector sobre su investigación. Por ello, el éxito de esos escritos se fundamenta, además de su contenido, en su presentación discursiva y gramatical, para un total entendimiento y transferencia de lo investigado, basada en la complementariedad que se debe generar para el logro de resultados óptimos. Cabe destacar señalar, que, de su adecuada presentación, va a depender la aceptación para la publicación de estos artículos, textos, tesinas y demás investigaciones a ser presentadas a la comunidad científica.

Corrección en los trabajos de investigación

En el campo de la producción académica la corrección o revisión de los textos es una actividad de gran responsabilidad y relevancia para su evaluación y posterior publicación. En tal sentido, la Real Academia Española (RAE, 2010) conceptualiza el arbitraje como el hecho de “proceder libremente según la facultad o arbitrio” y a su vez define al árbitro como aquel que posee el “poder o derecho para hacer algo”. Esto denota que la actividad del corrector es altamente significativa para la presentación de la producción académica ya que su trabajo permite mejorar la contextualización de lo escrito dándole mayor coherencia y estilo, eliminando así los posibles errores de sintaxis, gramaticales, morfológicos o de redacción de un texto.

De allí la relevancia de adecuar lo escrito de acuerdo a la normativa exigida por el ente a publicar, así como cumplir con los requerimientos de redacción, gramaticales, entre otros, lo cual le da sentido y coherencia a lo que se desea transmitir y de esta manera el mensaje llegue de la mejor manera posible para su debida comprensión y entendimiento, por lo tanto, se debe efectuar una

asertiva corrección para que el contenido pueda ser comprendido en relación a lo que el autor desea transmitir.

En base a lo antes expuesto, se puede evidenciar que la actuación de un corrector es de una importancia fundamental en la escritura de textos y escritos académicos ya que, mediante ello se da un mejor sentido a lo que se desea comunicar luego de la revisión desde el punto de vista semántico, orto tipográfico, sintáctico, morfológico y demás, lo cual complementa el escrito para una mejor visión tanto estética como de presentación lingüística.

Otro aspecto fundamental en el campo de la corrección lo representa la justificación teórica, la cual siempre debe contener ciertas características como son: el aspecto notacional: es decir que exista concordancia, buena ortografía, cuidar lo semántico, lo morfológico, los modismos, las palabras mal empleadas, además de no utilizar siempre las mismas sino usar sinónimos.

En este orden de ideas, es necesario que exista una relación del texto con el contexto, además de conocer el contexto para poder corregir, se debe entender lo que se corrige. En consecuencia, lo semántico, lo sintáctico es elemental, lo cual tiene que ver la puntuación, lo tipográfico, lo morfológico, lo pragmático, por tanto, se debe tener presente tanto la corrección de estilo como la corrección lectotipográfica, según Arce (2022).

Todo ello, va a permitir una mejor claridad del texto, por cuanto la producción académica debe estar presentada de acuerdo a los requerimientos exigidos tanto en lo estético como en lo lingüístico. En este orden de ideas, UniCo (2022) señala sobre la corrección, lo siguiente:

La corrección es una profesión tan invisible como necesaria. La misión del corrector consiste en mejorar el texto de un autor. Las mejoras pueden ser de muchos tipos, pero la finalidad es siempre la misma: que el texto comunique con rigor lo que el autor pretendió al escribirlo. Un buen corrector debe intervenir lo mínimo posible en el texto original, pero a la vez, tiene que cumplir con las máximas de la eficacia comunicativa: respetar y aplicar la norma, adaptándola en caso necesario, manejar hábilmente las variedades de uso; tener en mente las preferencias del cliente y hasta su sensibilidad y por supuesto saber

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

quién es el receptor del mensaje. En otras palabras, el corrector es un equilibrista que realiza una tarea minuciosa.

En concordancia a lo señalado, es fundamental comprender que el corrector no es un enemigo sino por el contrario, representa un aliado en la conformación adecuada de un escrito, llegando a ser el mejor aliado posible para el autor, al servicio del cual pone sus conocimientos para mejorar la calidad lingüística del texto, de tal manera que alcance el objetivo que pretendía su creador: emocionar, divertir, formar, informar, vender, entre otros.

Lo antes planteado es vital para el desempeño profesional del corrector, ya que el mismo debe tener claridad en sus funciones y no caer en extralimitaciones al momento de ejercer sus funciones, respetando la intencionalidad del autor, lo cual le permitirá hacer un trabajo de manera exitosa tanto para el autor como de los futuros lectores de lo investigado y plasmado en el texto.

Ahora bien, en la medida que se comprenda la función tan esencial del corrector en los textos y trabajos escritos, se presentarán trabajos de mayor excelencia y calidad en cuanto a su conformación desde el punto de vista de su presentación escrita en cuanto a los aspectos lingüísticos, morfológicos, de sintaxis y demás puntos relativos a la escritura. En consecuencia, plantea Cisneros (2012):

...una publicación científica se designa una de las últimas etapas de todo proceso de investigación que tenga carácter de científicidad, ya que se asume que publicar hace parte de investigar, dada la naturaleza social de la ciencia, y se presenta la publicación como un medio, no como un fin en sí mismo para el investigador.

En tal sentido se denota la relevancia de cuidar de manera significativa el proceso de construcción y elaboración de un escrito a ser publicado en una revista científica u otro ente de divulgación, por lo que la función de la correctología es fundamental para el logro de una presentación escrita de alta calidad y excelencia, acorde a los requerimientos exigidos para su producción y posterior publicación en el campo académico y de las ciencias.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Para resaltar la profesión del corrector es necesario acotar las palabras significativas expresadas por Zorrilla (2021) en la celebración del Día del Corrector, quien, con su sapiencia expresa lo siguiente:

Nunca puede comunicarse un escrito sin pasión, (palabra que viene del griego, que significa sufrimiento), nunca se puede corregir sin pasión para descubrir la pasión que ha sentido el autor al escribir esas palabras, porque cuando el escritor se puso o empezó a trabajar y terminó su obra, quiso que su obra cumpliera una misión y esa... es la belleza y esa... la entiende el autor cuando le tiembla el alma, a mí me tiembla el alma cuando leo un libro bello, y bueno, hay un corrector atrás, hay un autor atrás, por eso pido que se respete en el día del corrector, esa pasión que los correctores no dejen de tenerla a la hora de corregir. Pero corregir con pasión no significa traspasar los límites tampoco, hay que corregir con amor, todas las tareas deben abrazarse con amor.

Tales palabras conllevan a la reflexión en cuanto a la significación del trabajo del corrector de un texto o escrito determinado, donde, como señala la autora, se debe tener mucha prudencia en la corrección en relación a lo que al autor desea transmitir en su trabajo, por cuanto no se debe alterar la esencia de lo que se desea compartir en sus hallazgos y consideraciones, todo ello fundamentado en el amor hacia la actividad que se está ejecutando, dándole la relevancia que la misma posee para una excelente y adecuada presentación y posterior publicación de una investigación determinada.

Arbitraje en la producción académica

Referido a la definición de arbitraje y sus aportaciones, Estupiñán y Olave (2012) plantean:

Consiste en la revisión del producto a cargo de profesionales de la misma disciplina que el autor del trabajo (peer review). Cuando el editor recibe los productos, decide cuáles empezarán a ser considerados y los envía al árbitro (casi siempre dos o tres), quienes después de su evaluación, reenvían su criterio al editor de la revista, con respecto a los cambios, sugerencias o aceptación del total del trabajo que han evaluado, siempre desde el punto de vista disciplinar. Posteriormente, un corrector de estilo revisa los artículos aprobados disciplinariamente y los reenvía también al editor, quien aprueba los cambios

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

realizados-si son mínimos- o los regresa al autor para que él los apruebe en una versión final para pre-prensa.

Lo antes señalado resalta la significancia del papel que desempeña el proceso de arbitraje en la producción académica, ya que consiste en una depuración de los artículos presentados y que posteriormente van a ser considerados para su posible publicación, luego de un procedimiento de arbitraje por parte de la editorial, donde posteriormente se envían a los correctores del ente a publicar para su debida revisión, lo cual conlleva tanto a la corrección ortotipografía como de estilo a la cual deben ser sometidos los artículos presentados.

Por consiguiente, para dar cumplimiento al proceso de arbitraje es pertinente y necesario conocer la definición de corrección de estilo, como uno de los aspectos claves en este proceso, para ello, se trae a acotación lo definido por Arce (2022):

Son pautas muy específicas que las conoce y establece el corrector para mejorar la redacción, dar brillo al texto, que sea como un camino sin obstáculo. Cuando se lee corrido un texto, sin obstáculos, es porque está bien redactado o corregido, sin cargarse de muchas frases innecesarias. La corrección de estilo viene con la corrección semántica, ortotipográfica, sintáctica, morfológica.

Tales correcciones son las que van a contribuir a darle mayor coherencia al texto escrito de tal manera que las ideas del autor se puedan transmitir dándole sentido a lo plasmado en su presentación. Es mejorar de acuerdo con las normas de escritura el trabajo a publicar, de tal manera que el mensaje se transmita en función de la intencionalidad del autor. De la misma manera Balakrishnan (2015) define corrección de estilo de la siguiente manera:

Es la labor que consiste en la revisión y corrección de un texto para dotarlo de claridad, concisión, uniformidad y coherencia. Incluye la corrección ortográfica, gramatical, sintáctica, tipográfica, estilística y fáctica. Su objetivo no es meramente la expurgación de defectos sino la mejora del texto.

Por lo tanto, se debe orientar el texto de acuerdo a las normas de escritura, basadas en las correcciones de tipo ortotipográficas, sintácticas, semánticas, morfológicas, gramaticales y estilísticas para una mejor comprensión del texto. Además, es importante reconocer como estas correcciones embellecen el texto presentado, haciéndolo más ameno, entendible y atractivo al lector al cual está dirigido el escrito. Por ello es relevante acotar lo señalado por Burre (2022) quien considera lo siguiente:

A veces, corregir un texto ajeno puede hacernos sentir vértigo de entrar en la mente del autor. No digo un vértigo, pánico como Leonardo DiCaprio en El Origen, pero sí, creo, podemos advertir indicios sobre la vida de nuestro cliente: su formación, sus gustos, las vicisitudes de su vida y bastante más. Esta información no surge de lo explícito del texto, sino de las correcciones que se hayan realizado.

De tal modo resalta la idea del autor en cuanto al cuidado que se debe tener al momento de corregir un escrito, donde se debe tener en cuenta que el corrector no es ni autor ni coautor del mismo, sino por el contrario su actividad se debe fundamentar solo en el hecho de efectuar las correcciones propias a contemplar en un trabajo escrito, en base a las normas ortotipográficas, de sintaxis, gramaticales, entre otras. El corrector no debe desvirtuar la intencionalidad de lo que el autor desea transmitir, de allí la relevancia de su trabajo.

Errores frecuentes en la corrección de textos

Al momento de realizar la actividad de corrección de textos, se debe cuidar no incurrir en ciertos aspectos que no permiten la adecuada evaluación de estos escritos entre los cuales se tiene según Arce (2022): No corregir el estilo de redacción de un texto; evitar las oraciones de más de dos líneas de extensión. La corrección de estilo, no es corregir el estilo del autor. Se corrige la estructura del texto, si hay introducción, capítulos, si es un informe, si es una tesis, un artículo académico; los autores usan adjetivación profusa o no la usan, muchos gerundios; no revisar la sinonimia en el texto; evitar cacofonías; nunca se realiza una sola revisión de un texto.

Evitar los truncamientos, que son aquellas oraciones donde está todo inverso, no haya un orden lineal, se dificulta la comprensión de un texto, ya que la finalidad del escritor es que el lector le entienda el mensaje de lo escrito. Si hay que explicar un gran porcentaje de lo escrito es porque hubo falla en la escritura para la transmisión del mensaje. Corregir lo que el autor plasma con intencionalidad o propósito en el caso de errores de escritura, ya que ese es el deseo del autor, por ejemplo: El dialecto.

Sin embargo, se debe conocer que el trabajo del corrector es aquel que va a enriquecer el texto, respetando las ideas del autor pero teniendo en consideración el mensaje o la información que este desea transmitir, entendiendo que su trabajo no es de coautor, sino de aquel que contribuye a mejorar el escrito de acuerdo a las normas gramaticales y de sintaxis que existen para ello, basado en su conocimiento en las normas y manuales exigidos para su conformación; así como en su experticia en el campo de la gramática y de la corrección de textos y escritos académicos o de investigación.

Por todo lo antes señalado, es indispensable que el corrector tenga un amplio conocimiento de la gramática, es decir, conocer altamente las fuentes bibliográficas que son los referentes básicos para la escritura entre los cuales se tienen: El Diccionario de la Real Academia Española; la Gramática de la RAE; la Fundación del Español Urgente (Fundeu) y el Diccionario Panis Hispánico de dudas, entre otras fuentes de importancia. También debe tener en consideración en algunos casos, la idiosincrasia del país para el cual está dirigido el escrito, el lenguaje apropiado, entre otros aspectos de similar relevancia.

Ahora bien, para un adecuado desempeño, el evaluador debe mantenerse actualizado ya que día a día se van incorporando nuevos conocimientos, además de saber dónde debe investigar. El corrector debe tener una adecuada justificación teórica (básica para el corrector) para el ejercicio de su actividad, de lo contrario, no puede realizar su trabajo, por cuanto no se tienen los conocimientos adecuados al respecto. En tal sentido, el profesional de la corrección se debe

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

mantener actualizado tanto en su área de conocimiento como en los cambios que se puedan suscitar en cuando a las normas de escritura, de estilo y afines.

Ahora bien, en cuanto a la justificación teórica, el corrector debe considerar los aspectos notacionales, basados en la concordancia, la ortografía, lo semántico, los modismos, las palabras mal empleadas, no utilizar siempre las mismas palabras sino usar sinónimos (semántica y morfológica) y en cuanto a la corrección de estilo, ésta representa pautas muy específicas que las conoce y establece el evaluador para mejorar la redacción, dar brillo al texto, para que sea como un camino sin obstáculo.

En una buena corrección cuando se lee corrido un texto sin obstáculos, es porque está bien redactado o corregido, por ello se corrige la estructura del texto, si hay introducción, capítulos, si es un informe, si es una tesis o un artículo académico. Sin embargo, en cuanto a la puntuación ésta es lo más trabajable en un texto, lo que le da mayor sentido al texto ya que cuando hay una puntuación incorrecta, el texto no se comprende, o sea, que la puntuación es orientadora de sentidos, lo cual está relacionado con la sintaxis. Balakrishnan (2015) señala que:

El principal problema al que se enfrenta el corrector es el del nivel de intervención: hasta qué punto puede o debe modificar un texto sin que se pierda el estilo propio de su autor, qué debe respetarse. El riesgo de alterar en exceso el original en un prurito de perfeccionismo existe siempre. El corrector debe modificar y mejorar la forma, pero no las ideas que se exponen en el texto y debe hacerlo según los parámetros que se le indiquen. Ha de evitar la sobrecorrección, la modificación de expresiones, párrafos o frases que ya son gramatical y estilísticamente correctos. Trabaja siempre respetando las normas aceptadas del castellano, según lo que dictamina la Real Academia Española en sus publicaciones más actualizadas.

En relación a lo antes descrito, es fundamental no perder la perspectiva del trabajo que debe ejecutar el corrector sin menoscabo de lo que se desea transmitir por cuanto la obra pertenece al autor y el trabajo a realizar es solo de mejorar y adecuar lo escrito a las normas y exigencias

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

gramaticales, lingüísticas y de estilo en cuanto a las producciones escritas. A tal efecto, hay que tener presente que nunca se realiza una sola revisión de un texto además de relacionar el texto con el contexto, por cuanto se debe conocer el contexto para poder corregir, se debe entender lo que se corrige en relación a lo semántico y lo sintáctico, lo cual es elemental ya que tiene que ver con la puntuación, lo tipográfico, lo morfológico, lo pragmático, lo inherente a una corrección de estilo.

De modo que, en esta conformación de escritos cada género discursivo tiene su propia estructura vacía, lo cual se denomina superestructura y el hecho de ver la relación de una oración con la otra, se denomina microestructura, todo ello tiene que ver con la organización temática. En cuanto a las actuaciones significativas del corrector, Señala Arce (2022):

Si hay que explicar un gran porcentaje de lo escrito es porque hubo falla en la escritura para la transmisión del mensaje. Hay que ver que fallas hay en la escritura, a partir de allí se resuelven y después se ven las diferencias una vez hechas la corrección. El corrector debe tener una adecuada justificación teórica para el ejercicio de la actividad de la corrección, de lo contrario, no se puede realizar esta actividad, por cuanto no se tienen los conocimientos adecuados al respecto.

Lo antes descrito denota el papel primordial que tiene el corrector en el campo de la producción académica, científica, literaria o de otra índole, pero que denota como se debe presentar un escrito para una adecuada comprensión del mensaje que se quiere transmitir, además de su presentación estética y coherente, de acuerdo con las normas lingüísticas presentes al momento de elaborar un escrito académico.

Conclusiones

La relevancia de la correctología destacando la función del corrector, evaluador o árbitro, por cuanto se debe garantizar que el texto a publicar cumpla con las exigencias para su presentación, además de salvaguardar tanto la reputación de la revista como de la honestidad y el prestigio de los autores que desean efectuar sus publicaciones científicas.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

En cuanto a la presentación de artículos de cualquier tipo a ser publicados, se debe garantizar un mínimo de calidad, en base a los estándares exigidos para su aceptación, lo cual arrojará validez y prestigio tanto del autor como del ente que realiza las publicaciones para la comunidad académica o sea de la excelencia del trabajo presentado va a depender la calidad, brillantez, credibilidad, transparencia y honestidad de los autores que presentan tales investigaciones.

Referencias

- Arce, M. (2022). **¿Cómo ser Corrector?** Entrevista a María M. Arce. Club de Escritores. Argentina. <https://www.youtube.com/watch?v=9H1qEdOqZ4w>
- Balakrishnan, M. (2015). **Manual Práctico para la Corrección de Estilo**. Serie Manuales Prácticos. Editorial Verbum, SL. Madrid. España.
- Burre, C. (2022). **Traducir del español al español**. Profesionales de la Lengua Española Correcta de la Argentina. Pleca. Buenos Aires. Argentina. <https://www.pleca.org.ar/traducir-del-espanol-al-espanol/>
- Cisneros, M. y Olave, G. (2012). **Redacción y Publicación de Artículos Científicos. Enfoque Discursivo**. Bogotá. Colombia: ECOE.
- Real Academia Española (2010). **Nueva Gramática de la Lengua Española**. RAE. Madrid, España.
- UniCo (2022). **El Corrector, tu Aliado Invisible**. Unión de Correctores, UniCo. Asociación Profesional de Correctores de Textos y Asesores Lingüísticos. <https://www.uniondecorrectores.org/profesion/#tab-la-profesion>
- Zorrilla, A. (2021). **Día Del Corrector-Entrevista a Alicia Zorrilla**. Buenos Aires, Argentina: Profesionales de la Lengua Española Correcta de la Argentina. <https://www.youtube.com/watch?v=V6h9oy3Ndf8>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

**EDUCOMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN
ESCRITA EN EL CONTEXTO
UNIVERSITARIO**

María del Rosario Fernández de Silva

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

EDUCOMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCRITA EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO

EDUCOMMUNICATION AND WRITTEN PRODUCTION IN THE UNIVERSITY CONTEXT

María del Rosario Fernández de Silva⁵

Resumen

El objetivo del artículo es explicar la importancia de la educomunicación en la producción escrita en el contexto universitario. Es producto de un análisis documental. Se concluye que según la UNESCO la educomunicación es educación en materia de comunicación por lo que es vital en la universidad que necesita salir de los procesos clásicos y considerar nuevos modelos educativos para que los universitarios mejoren sus producciones escritas; resaltando que la calidad de estas radica en que los estudiantes logren crear escritos bien redactados con lógica y coherencia.

Palabras Clave: Educomunicación, Escritura, Producción, Universidad

Abstract

The objective of the article is to explain the importance of educommunication in written production in the university context. It is the product of a documentary analysis. It is concluded that according to UNESCO, educommunication is education in communication, which is why it is vital in the university that needs to get out of the classic processes and consider new educational models so that university students improve their written productions; highlighting that the quality of these lies in the fact that students manage to create well-written writings with logic and coherence.

Key Words: Educommunication, Production, Writing, University

Introducción

Hoy, las debilidades manifiestas en la producción escrita es una gran preocupación a nivel mundial y es un desafío en los países más desarrollados, siendo el aprendizaje de la escritura una fuente constante de atención, debido a que los docentes están preocupados por este tema. De esta

⁵ Doctora en Educación. Directora Revista Científica CienciaEduc. maria1fernandezsilva@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-8138-5373>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

forma, el proceso ocupa un lugar insignificante en la teoría y práctica educativa en el contexto universitario,

De ahí que la formación en la escritura en los cursos de lengua y literatura se percibe principalmente en términos instrumentales, en un marco formalista y sintáctico. El cual responde más a modelos lógicos de aprendizaje y no al contenido como recurso comunicacional y herramienta de estimulación intelectual. Con base en lo anterior, se puede señalar que el proceso educativo debe enfocarse en mejorar la competencia de producción escrita de los estudiantes universitarios.

Por lo tanto, uno de los mayores desafíos educativos universitarios es la posibilidad de integrar la educomunicación, que se conoce como un campo de estudio interdisciplinario y transversal, que puede abordar simultáneamente las dimensiones teóricas y prácticas de dos disciplinas: la educación y comunicación. Elementos básicos en los procesos de formación de los futuros profesionales, quienes requieren de estas herramientas para poder divulgar sus escritos de forma efectiva. Como se puede apreciar, los estudiantes universitarios deben comunicarse claramente con palabras escritas para que el conocimiento pueda ser socializado y comprendido por la comunidad científica e investigativa a quien va dirigido.

Con base en lo anterior, el propósito del artículo fue explicar importancia de la educomunicación en la producción escrita en el ámbito universitario. En tal sentido, la difusión sistemática de ésta durante los procesos de formación, son necesarios y, por lo tanto, debe considerarse un elemento clave en los estudios universitarios y, lo que es más importante, en la nueva cultura digital que se ha ido consolidando a raíz de la pandemia.

Educomunicación

La educomunicación se originó en América Latina y en los movimientos de comunicación popular que adoptaron las teorías de Paulo Freire y otros comunicadores educativos latinoamericanos como Mario Caplun, Luis Ramiro Beltrán y otros. También se desarrolla en la obra de escritores como Guillermo Orozco, Valerio Fuenzalida, Rosa María Alfaro, Teresa Kurozzi y otros.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Es también sucesora del movimiento europeo de educación en comunicación, muy activo también en países como Francia, Italia, Gran Bretaña o España.

La educomunicación puede entenderse en el contexto de cambios culturales, revolucionarios, dialógicos, dialécticos, globales, interactivos, que adquieren pleno sentido en la educación de masas, donde mediadores/docentes y receptores/estudiantes simultáneamente se forman y aprenden. Son alternativamente emisores y receptores. La relación de aprendizaje se convierte en una situación de mutuo aprendizaje entre quienes se comunican entre sí y así se establecen hechos educativos, cuyo objetivo principal es desarrollar el pensamiento crítico sobre la situación del mundo y sus mensajes. Cabe considerar a Orozco, (2014:89) que define la educomunicación

Como un cambio cultural e interactivo, que adquiere la directriz en la educación popular, con el propósito de que comunicadores/educadores y receptores/alumnos, aprendan y enseñen al mismo tiempo, también se entiende como el proceso a través del cual los receptores son capaces de producir sus propias ideas, convirtiéndose en prosumidores.

Se puede decir, entonces, que la educomunicación fue concebida como un lugar de diálogo y entendimiento crítico para la ciudadanía, interrelacionada mediante tácticas de optimización de calidad educativa, proporcionando de esta forma herramientas para producir transformaciones en sus protagonistas.

Desde el punto de vista descrito anteriormente, la formación en el contexto universitario, debe basarse en las relaciones y la comunicación con los demás, mediante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que ciertamente pueden ayudar, brindando nuevas perspectivas y conexiones. Además, son un reto para los educadores y no se puede olvidar que el nuevo ciberespacio educativo supone un gran avance, al tiempo que sensibiliza a los comunicadores educativos hacia el diálogo, el apoyo, el entendimiento personal e intercultural.

Tal y como lo señala, Ferrer (2019:78) la educomunicación, “le permite al estudiante desarrollar la autonomía y autogestión del conocimiento”. Esto brinda a los estudiantes la flexibilidad para

estructurar su aprendizaje y la oportunidad de aplicar estrategias para desarrollar la comprensión del lenguaje escrito. De esta forma, los sistemas de alfabetización pasan a formar parte del mundo social de los estudiantes, que a su vez responde a sus propias necesidades culturales, educativas y sociales. Por lo tanto, a través de la educomunicación, se promueve la reflexión sobre la lectura y la escritura, entendiendo que estas son prácticas complementarias y estrechamente relacionadas.

A su vez, su integración en las prácticas educativas universitarias ayuda a optimizar las competencias del aprendizaje escrito, entendiendo este proceso como dos prácticas mutuamente complementarias e interrelacionadas, que promueven propuestas colectivas de producción cada vez más formal a través de la educación y la comunicación. Además del uso social de la escritura, los estudiantes también deben comprender los diversos símbolos utilizados en la sociedad: gráficos, diagramas, iconos comunes en el campo social. En el desarrollo de currículos para la transformación educativa, estas ideas se refuerzan tanto de forma oral como escrita.

Asimismo, educomunicar implica la provisión de una educación comunicativa, participativa y colaborativa apoyada en los nuevos medios tecnológicos para poner en práctica este nuevo concepto. Si bien el uso de las nuevas tecnologías no es necesario para poder realizar la comunicación educativa, amplían enormemente las posibilidades del mediador educativo no solo para realizar más actividades, sino también para obtener información y comunicarse con el mundo exterior en distintas partes del mundo. Para el intercambio educativo en la sociedad del conocimiento es necesario conocer y comprender los nuevos medios tecnológicos de información y comunicación y sus posibilidades al servicio de la educación inclusiva, fomentando así la participación y las relaciones mutuas de sus participantes.

Producción escrita en la universidad

Teniendo en cuenta lo anterior, será interesante reflexionar sobre el papel actual de la producción escrita en los contextos universitarios en la sociedad actual. Sin duda, uno de los mayores retos a los que se enfrentan la educación universitaria en la actualidad es poder llevar a la

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

práctica la formación comunicativa del mayor número posible de personas, es decir, el aprendizaje del lenguaje y las tecnologías mediáticas desde una visión crítica.

Desde esta perspectiva, la educomunicación facilita a los estudiantes el aprendizaje, la comprensión, la práctica y la aplicación de la información. Luego busca fortalecer el pensamiento crítico a través de argumentos escritos. Un argumento es un texto en el que el estudiante observa, analiza hechos concretos y toma posición en la lección; lo usa para expresar ideas claramente en un texto escrito y para apoyarlas bien con evidencia concreta. Para que la escritura sea una forma efectiva de comunicación, la otra parte debe comprender el mensaje.

Por lo tanto, la comunicación implica dos cosas: la claridad de las letras utilizadas y el significado de lo que se escribe. En este sentido, la expresión escrita es una habilidad del lenguaje que tiende a desarrollar la organización, estructuración y comunicación de ideas, fomentando el uso de funciones retóricas como describir parámetros generales con todos sus matices: definiciones, explicaciones, ejemplos, explicar, comparar, integrar, generalizar, formular hipótesis y criticar.

El flujo de estos componentes construye un proceso razonado que tiende a crear una bella arquitectura que según Barthes (2008:8) “puede ser embellecida con detalles, con ideas que reflejan el punto de vista del autor”. Como tal, el trabajo escrito es polémico y brinda la oportunidad de desarrollar una posición personal sobre el tema de interés. Al mismo tiempo, proporciona información sobre temas específicos y utiliza un enfoque personal.

En este sentido, la comunicación es un hecho que subyace a toda vida social. Pereira (2020:110) lo define, así como “un proceso en el que dos o más personas entran en contacto, como un momento organizador y un escenario de subjetividad expresiva en el que se intercambian el sentido y el sentido del sujeto dado”. En este sentido, la comunicación es esencialmente una herramienta que puede servir como fuente de inspiración y mecanismo de reflexión. En efecto, Belmonte (2019:256), señala que

La comunicación efectiva es el acto de darse a entender correctamente, ya sea formalmente (como por el medio escrito) o esto combinado con gestos corporales adecuados. La idea es que el receptor del mensaje comprenda el significado y la intención de lo que se está comunicando.

En este sentido, una comunicación eficaz, permite generar confianza, eficacia, respeto y bienestar, facilitando y mejorando así el proceso de comunicación personal en el ámbito educativo. Por lo tanto, los estudiantes necesitan usar la escritura como una herramienta cognitiva para aprender el contenido de una materia. Centrarse en comprender y desarrollar el contexto de la escritura (tema, datos, argumentación), poniendo en práctica el proceso de escritura y aprendiendo la forma lingüística necesaria para transmitir su contenido.

Del mismo modo, también se debe considerar la educomunicación para evaluar no solo la corrección ortográfica y gramatical del texto, sino también otros factores como la coherencia, la pertinencia o el desarrollo de la idea. La ortografía y la gramática son importantes y tienen su lugar en la expresión escrita, pero son solo una parte superficial de todo el conocimiento que compone un código escrito.

De este modo, los profesores deben ayudar a desarrollar la capacidad de los estudiantes para reconocer e interpretar la estructura del texto escrito, mejorar la escritura, la estructura del párrafo, los argumentos persuasivos, desarrollar pensamientos claros, mejorar la expresión, el uso de la puntuación, hacer que el texto sea comprensible y mejorar la facilidad de uso y la confianza en la escritura. Asimismo, en el proceso de generación de textos escritos se desarrollan el manejo del lenguaje y conceptos básicos (ortografía, gramática y vocabulario), que sustentan la calidad de su comunicación y expresión.

Esto hará que sea más fácil desarrollar gradualmente una escritura clara, crear y reproducir frases, oraciones y pasajes importantes por escrito, así como; seguir las formas básicas de escritura en la creación de textos para que sean comprensibles. Los procesos cognitivos meta constructivos

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

incluyen: planificación, redacción, revisión y reescritura. Del mismo modo, la producción escrita implica tomar en cuenta estos elementos:

- Claridad: significa que lo expresado no ofrece duda ni confusión al lector.
- Concisión: consiste en emplear justamente las palabras necesarias para expresar ideas.
- Precisión: implica el uso de datos específicos y léxico con el sentido apropiado o concreto.
- Integridad: es transmitir toda la información necesaria y de forma honesta.
- Corrección: significa que el escrito está libre de errores, ya de índole gramatical, de contenido o de tono apropiado.

De tal modo que, la educación se ha visto direccionada al modelo clásico, en la actualidad es imprescindible generar nuevos modelos de aprendizaje para que los estudiantes universitarios se adentren a vivencias de vida asociadas a su ámbito, conozcan las diversas herramientas de comunicación escrita y la manera en que es compartida la información puede crear cambios significativos en la sociedad.

Conclusiones

La educación del siglo XXI ha sido vista anacrónicamente, por muchas universidades desde años atrás, como un proceso unidireccional de transmisión de conocimientos adquiridos en el cual no hay posibilidad de interlocución, más que de interlocutores y oyentes; aunque existan suficientes modelos educativos y estos hayan sido apropiados por muchas de las escuelas en Venezuela, un sinnúmero de los docentes “de la vieja guardia” siguen planeando sus clases desde lo ya establecido, lo autoritario, lo vertical, lo estructurado, lo que llama Freire: “Pedagogía del oprimido”.

Es por esto que, es necesario un cambio de visión educativa, en un espacio y población determinados, en donde el docente debe tener la capacidad de facilitar procesos de comunicación y educación que formulen problemas, hagan preguntas que provoquen el diálogo y el debate, que permitan reflexionar sobre experiencias palpables individuales y colectivas de todos los participantes

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

en el proceso educativo, y no solamente de los educandos. Siguiendo esta lógica, los jóvenes y los propios docentes necesitan estar preparados para desarrollar competencias escritas que les permitan analizar críticamente los contextos mediáticos y socioculturales en los que se encuentran, y así poder aplicar sus conocimientos.

Por ello, subyace la importancia de la producción escrita en el entorno universitario para que los estudiantes puedan generar escritos claros, precisos y bien redactados con lógica y coherencia que favorezca su socialización y divulgación a través de todos los medios implicando entonces a la educomunicación como una estrategia en la que se integra la educación y la comunicación para el desarrollo de una producción escrita de calidad.

Referencias

- Belmonte, V (2011). **La Comunicación Efectiva**. Buenos Aires: Humanitas
- Ferrer, S (2019). **El Significado de la Escritura**. Venezuela: Episteme
- Freire, P. (2002). **Pedagogía del oprimido**. México: Siglo XXI Editores S.A.
- Kaplún, M. (1973). **La comunicación de masas en América Latina**. Bogotá: Educación Hoy.
- Orozco, G. (2014). Educación, medios de difusión y generación de conocimiento: Hacia una pedagogía crítica de la representación. **Nómadas**,6. Bogotá: Universidad Central
- Pereira, A (2020). **La Comunicación Efectiva en los Individuos**. España: Siglo XXI
- Ríos, J (2019). **Integración de la producción escrita en argumentos comprensivos**. México: Limusa

**LA ESCRITURA EN LA
PRODUCCIÓN DE UN TEXTO**
Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

LA ESCRITURA EN LA PRODUCCIÓN DE UN TEXTO

WRITING IN THE PRODUCTION OF A TEXT

Nohelia Yaneth Alfonso Villegas⁶

“El escritor original no es aquel
que no imita a nadie, sino aquel
a quien nadie puede imitar”.
François Chateaubriand

Resumen

El artículo tiene como propósito analizar la escritura en la producción de un texto. Ahora bien, el trayecto del pensamiento al texto sortea una serie de obstáculos que hacen de la escritura un proceso complejo, que permite emerger del interior del hombre sus pensamientos y plasmarlo en el papel en un acto en la que el pensamiento a su vez se nutre del escrito. De ahí la tendencia contemporánea es asumirlo como un proceso de diálogo y de construcción de significado. Es producto de una revisión documental digital, que permitió concluir que la escritura entraña un conjunto de pasos que pueden darse en algunos casos secuencial o consecutivamente y en otros de manera simultánea y recursiva, por lo que debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los requerimientos en cada etapa intrínseca y extrínseca que atraviese el autor durante la producción del texto.

Palabras clave: Escritura, Flexibilidad, Proceso, Recursividad

Abstract

The purpose of the article is to analyze writing in the production of a text. However, the journey from thought to text overcomes a series of obstacles that make writing a complex process, which allows their thoughts to emerge from within man and put it on paper in an act in which thought in turn is nourished. of the writing. Hence the contemporary trend is to assume it as a process of dialogue and construction of meaning. It is the product of a digital documentary review, which allowed us to conclude that writing involves a set of steps that can be done in some cases sequentially or consecutively and in others simultaneously and recursively, so it must be flexible enough to adapt to the requirements. in each intrinsic and extrinsic stage that the author goes through during the production of the text.

Keyword: Writing, Flexibility, Process, Recurrence

⁶ Postdoctora en Investigación. Doctora en Ciencias de la Educación. Magister en Derecho Laboral e Investigación Educativa. Abogada. Docente Universitaria UBA. Investigadora PEII "B".
noheliay@gmail.com. orcid.org/0000-0002-6041-9140

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Introducción

Escribir es el arte de plasmar los pensamientos en un texto, lo cual requiere tiempo de aprendizaje, esfuerzo y competencia para llevar las ideas abstractas a un mundo tangible que no siempre son tan fáciles de desarrollar, presentando obstáculos en la escritura que pueden llevar al desánimo e inclusive hasta al abandono de la actividad escritural especialmente en el ámbito académico en el cual la escritura posee exigencias particulares. Al respecto, Cepeda (2015) señala que la escritura como proceso refleja el desarrollo de capacidades cognitivas y comunicativas, por lo que su fin es explotarlas para conseguir textos comprensibles y correctamente estructurados.

Por su parte, Ballen (2003) plantea que la escritura como proceso es concebida como un acto en el que priman las estrategias de planeación antes de que el escritor se enfrente de lleno al potencial texto, tomando en cuenta aspectos metacognitivos relacionados con la experiencia como lector y como escritor y su propia visión de la escritura, involucra además el trabajo colaborativo, teniendo en consideración el carácter constructor del conocimiento y los aspectos estratégicos de la escritura. De allí que el artículo tiene como propósito describir la escritura en la producción de un texto.

Revisión de la Literatura

Escribir es un proceso que de acuerdo con Rio (2006) requiere la participación activa del escritor quien debe aplicar operaciones mentales muy complejas: planificar, redactar y revisar. Cada una de estas operaciones requiere que el que escribe tenga en cuenta diversos niveles textuales que involucran varios aspectos: propósitos del escrito, posible lector, [plan](#) de [acción](#) de la tarea de escritura, contenido, características del tipo de [texto](#), léxico adecuado, morfosintaxis normativa, cohesión, [ortografía](#), entre otros.

De allí que, la escritura activa y posibilita el desarrollo de otras operaciones mentales tales como: la percepción, atención, memoria y pensamiento. Las principales fuentes de restricción

provienen de la cantidad de información que se debe procesar; las demandas simultáneas de un número de subprocesos para componer y las limitaciones de la memoria a corto plazo.

Por su parte, Castañeda (2005) expone que escribir, es un proceso complejo que no siempre es ordenado y que cambia de escritor en escritor. Pero si se considera a la escritura en acompañamiento, se aseguran mejores resultados en el texto final. Cabe destacar que escribir no es una habilidad innata, sino que se adquiere y forma parte del proceso de aprendizaje. Es una acción dirigida a la construcción de significados que responden a objetivos retóricos y situaciones particulares. Se trata de un proceso cognitivo, que involucra una práctica social pues va dirigido a una audiencia.

El proceso de escribir está constituido por diferentes partes, comprende: La planeación, fase de generar ideas, propósito del escrito, previsible lector, contenido. Al respecto, Cepeda (2015) indica que generar objetivos claros enfocados a la expresión escrita y a la intención comunicativa que se desea llegar es indispensable para establecer qué se quiere proyectar y qué se busca aprender con la reproducción de nuevas ideas. Por lo que resulta aconsejable, comenzar a generar ideas a partir de lo que ya se conoce, sin que esto implique dejar de documentarse, consultar, revisar, y contrastar para que el texto sea rico e interesante al lector.

La redacción o textualización es la fase de generar borradores, evaluación de producciones intermedias, características del tipo de texto, léxico adecuado, morfosintaxis normativa, cohesión, ortografía, signos de puntuación. La revisión, fase de analizar si hay coherencia y cohesión junto con la contemplación de próximas modificaciones. El volver sobre lo ya escrito, releendo y evaluándolo, es aconsejable que una de estas relecturas se realice en voz alta, de preferencia grabándose para oírla por lo menos dos veces, mientras se mira el texto.

Se encontrará que seguramente se trabará al leerlo porque una frase es demasiado larga, hay demasiadas comas. Algunas palabras, cuando las diga en alto, le van a sonar realmente mal y nada alineadas con su lenguaje habitual. Logrando percatarse que algunas frases u oraciones no

conectan demasiado bien con otras, permitiendo mejorar la redacción. Estos pasos establecen la intención comunicativa que se quiere dar al texto, definen las ideas que se van a desarrollar y lo más importante, replantean la conexión a la que se pretende llegar con el lector.

La escritura se apoya en los principios de recursividad, flexibilidad e interacción, ya que constituye un proceso con propósitos comunicativos y negociados, de naturaleza dialéctica que corresponde a un acto social y que además ayuda a organizar y relacionar las ideas, escoger el tipo o género del texto y el lenguaje más adecuado. A fin que el texto escrito pase por un proceso para llegar a un producto provechoso y fructífero tanto para el lector como escritor. Abarca variables internas (conocimiento previo de restricciones lingüísticas y del tema de escritura) y externas (contexto comunicativo y audiencia).

Todo escritor antes de enfrentarse a la hoja en blanco, debe tener presente: a quién va dirigido el texto, con qué objetivo se escribe, qué sabe del tema, qué quiere expresar, qué se le dificulta a la hora de escribir, tener presente que el texto a desarrollar debe ser coherente, claro, organizado y adecuado. Para comenzar a escribir un texto hay que documentarse y para clasificar la información documentada previamente, es necesario analizarla y posteriormente evaluarla.

De esta manera la escritura es entendida como producción de textos de diversos tipos y con variados fines, un proceso complejo de alto compromiso cognitivo, que requiere destinarle suficiente tiempo, para atender a las diferentes fases por las que pasa la elaboración de un texto. Cabe destacar que la tarea de redactar un texto coherente y adecuado a sus fines no se realiza directamente sino en varias y recurrentes etapas en las que el escribe debe coordinar un conjunto de procedimientos específicos, ya arriba mencionados, que permiten al escritor aumentar y transformar su comprensión sobre lo que está escribiendo, pues le demanda una mayor actividad que involucra procesos afectivos y cognitivos.

De modo que, escribir entraña generar conocimiento a partir de lo que no se conoce a profundidad y ver que de alguna manera u otra se logra incidir en los conocimientos del lector por

medio de argumentos, fuentes, autores, experiencias, entre otros. Se debe pensar en la convicción de escribir para ser leído, produciendo el contenido suficiente que desarrolla las ideas, cumpliendo además la exigencia de organización textual, analizando las fuentes recopiladas, garantizando un nivel de profundización que solo se logra si se ha investigado lo suficiente sobre el tema sobre el cual se desea escribir.

En este orden de ideas, Cassany (2016) expresa que la escritura es una manifestación de la actividad lingüística con un objetivo determinado, se trata de una forma de utilizar el lenguaje, cuya intención comunicativa puede modificar el significado convencional de las expresiones, por lo que hace hincapié en la necesidad de relacionar correctamente las expresiones utilizadas con su contexto extralingüístico (emisor, destinatario, tiempo, situación).

Este autor explica que el mensaje no estará en el texto, sino que se elabora a partir de la integración entre los conocimientos previos de los interlocutores y los signos escritos. El significado no es un mensaje completo e inmutable, se construye durante los actos de composición y lectura y nunca será el mismo para todos los lectores porque sus interpretaciones varían dependiendo de sus conocimientos previos.

Por lo que, escribir no requiere únicamente de la habilidad de redactar, sino también de leer y comprender lo que se lee, de allí que es fundamental, releer concienzudamente los borradores que se elaboran para verificar que expresen lo que se desea transmitir y se dialoga con coautores/lectores intermedios sobre el texto para revisarlo. El texto final dependerá, en gran parte, de la competencia de comprensión lectora, oralización y conversación que posea el autor/escritor.

En tal sentido, los rasgos distintivos de la escritura están estrechamente relacionados con sus funciones en la vida cotidiana: (a) intrapersonales referidas a cuando el autor y destinatario son la misma persona, es decir, la escritura constituye una herramienta de trabajo para desarrollar actividades personales, académicas o profesionales; (b) interpersonales, cuando el autor escribe para otros y la escritura se convierte en un instrumento de actuación social para informar, influir,

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

ordenar, entre otros. De allí que Cassany (2016) plantea pensar a la escritura como una acción que se desarrolla a través del tiempo y ocurre en la mente del autor, donde se desarrollan los procesos compositivos.

Metodología

La investigación que dio origen al artículo se ubica en un diseño documental, que según Hurtado (2012) se caracteriza porque el investigador recurre a diferentes documentos como fuente para la recolección de datos, que le van a permitir responder la pregunta de investigación. Implica identificar los documentos que tienen una información relevante de acuerdo al tema investigado. Posteriormente, a medida que se va identificando información pertinente, es necesario extraerla y registrarla de manera que el análisis sea más sencillo, En este caso se hizo una matriz de análisis, representada en el cuadro 1.

Resultados

A manera de resultados, a continuación, se presenta un cuadro 1, que aglutina ideas de los diferentes autores citados sobre el contenido de cada etapa del proceso de escritura.

Cuadro 1
Matriz de Análisis

<p>Pre-escritura</p> <p>Comprende diversas acciones: conversaciones, lecturas, entrevistas, realización de esquemas y resúmenes, toma de notas. El plan de escritura es un esquema general de lo que se quiere escribir, y señala cómo se distribuirán los principales contenidos en las diferentes partes del</p>	<p>Razones para Escribir</p> <p>¿Cuál es la razón para escribir? ¿Para cumplir con una tarea o trabajo? ¿Para convencer a alguien y ponerlo de acuerdo con determinadas ideas? ¿Para responder a algo que se ha leído? ¿Para dar una opinión? ¿Para expresar ideas personales? ¿Para divertirse?</p>
	<p>¿Quién es la Audiencia?</p> <p>Es importante saber quién va a leer el escrito</p>
	<p>Encontrar un Tópico</p> <p>Algunas veces el tópico es impuesto externamente y en otras ocasiones el escritor es quién debe generar el tópico. Las experiencias personales, los eventos presentes o pasados, se pueden utilizar. Hay que pensar en la audiencia y en lo que a ésta le pueda interesar, o simplemente</p>

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
 Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
 Teléfonos: +5804243223982

<p>texto a redactar. Debe ser consistente con la extensión y los requisitos de forma y contenido del texto a redactar. Responde a la toma de decisiones acerca de: qué, para qué y para quién se escribe. Es la hoja de ruta que permite pasar a la fase de redacción.</p>	<p>comenzar a escribir espontáneamente y generar pensamientos que permitan o ayuden a construir una historia. Se debe hacer una nota sobre el tópico y referirse a éste ocasionalmente.</p> <p>Lluvia de Ideas:</p> <p>Se debe tratar de agrupar el tópico como un núcleo central y escribir alrededor de éste las ideas y palabras que vengan a la mente. Se pueden utilizar las siguientes preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué? Se hace una lista. Se pueden usar los sentidos: el oído, la vista, el tacto, el olfato, y el gusto. Se puede ensayar a escribir espontáneamente sobre el tópico. ¿Se puede argumentar el tópico? Si es así, ¿cómo? ¿A que hace referencia el tópico? ¿Cómo afecta a otras personas? ¿Es humorístico o serio? ¿Qué conoce la audiencia sobre el tópico?</p> <p>Búsqueda, Investigación:</p> <p>¿Qué sabe usted sobre el tópico? ¿Qué necesita saber? ¿Qué necesita saber la audiencia sobre éste? Busque o investigue al iniciar el proceso no después de que haya comenzado a escribir. Una vez que haya recolectado la información que necesita, refiérase a ella ocasionalmente.</p>
<p>Redacción o Textualización</p> <p>traduce los contenidos mentales en elementos de la lengua, con lo que genera decisiones a nivel léxico-semántico, morfosintáctico y ortográfico</p>	<p>Consiste en la elaboración de productos lingüísticos a partir de representaciones internas: el autor utiliza elementos del esquema y los desarrolla para expresar el contenido. Durante esta etapa del proceso se escribe un primer borrador. Se usa una idea principal sobre el tópico, si se encuentra bloqueado mentalmente, coloque las ideas básicas. La forma de acercarse a la escritura va a depender de si existe un límite de tiempo para hacerlo y si el paso de pre-escritura fue productivo. La producción adecuada de un texto requiere 1. Precisión en la formulación de cada oración, en el uso de conceptos, en el manejo de la información y en la elección de las palabras (sustantivos, verbos y adjetivos). 2. Claridad en el orden general de la exposición y en el desarrollo interno de cada párrafo. 3. Simplicidad en los recursos expresivos, para que no se distorsione la finalidad informativa del texto y para que la lectura sea lo más fluida y amena posible. 4. Síntesis para alcanzar los objetivos del texto sin redundancias ni digresiones. La fase de redacción termina cuando se tiene una primera versión del texto.</p>
<p>Revisión</p>	<p>Trabaja con dos representaciones mentales: la del texto intentado y la del texto actual. El primero, se refiere al texto que el autor ha planificado</p>

<p>implica operaciones retroactivas de lectura que van evaluando los resultados de la textualización y de la acomodación a los objetivos iniciales.</p> <p>Revisar la extensión, la estructura, la información, los argumentos, la claridad, la gramática, la ortografía, para ello, se recomienda prestar atención a una sola cuestión a la vez permite garantizar que ese aspecto fue cuidado en todo el texto.</p>	<p>y pretende conseguir, mientras que el segundo contiene solo las partes físicamente elaboradas del texto intentado.</p> <p>En el texto escrito (borrador) se deben buscar omisiones, repeticiones innecesarias, e información poco clara o que sobra. Se debe evaluar que tan cerca se está de escribir sobre el punto focal del tópico. Se puede preguntar en este punto ¿si hace sentido lo que se ha escrito y si es interesante?</p> <p>La palabra revisión viene de dos palabras latinas “re” que quiere decir otra vez y “vis” que significa mirar u observar algo. Las revisiones tienen por objeto mirar nuevamente lo que se ha escrito para mejorarlo. En este paso, se analiza el contenido, se corrigen los errores, y se suprime lo que no es apropiado. Se reacomodan algunas partes para que el significado sea más claro o más interesante.</p> <p>Las decisiones que se toman en la revisión están controladas por el tópico escogido y las limitaciones que éste tiene. Es fundamental tener una frase clara sobre el tópico o una frase en la que se plantee explícitamente la tesis de éste. Se puede solicitar a un compañero que lea el trabajo y que explique cuál es el tópico.</p>
<p>Corrección Edición</p>	<p>La elaboración de un borrador y la revisión de éste se pueden repetir hasta que se logre una prueba satisfactoria. Cuando se llega a la revisión final, se debe hacer una corrección final y editar el trabajo. Se debe verificar lo siguiente:</p> <p>Ortografía, mayúsculas y puntuación Partes de las oraciones Que no haya repeticiones Errores en el tiempo de los verbos y concordancia en ellos concordancia entre sustantivos y pronombres Información que falta o se ha perdido Los hechos deben concordar con la investigación Voz que se escogió Foco del trabajo Si es posible se debe pedir a un compañero que revise y edite el trabajo. Después de que se hayan hecho las correcciones finales.</p>
<p>Publicar Compartir</p>	<p>La copia final limpia y bien presentada, constituye el producto que se debe compartir con la audiencia.</p>

Cabe destacar que las etapas mencionadas ut supra, no se suceden mecánicamente, sino que se solapan, se alternan y se interfieren en el transcurso de la actividad en un proceso recursivo, flexible e interactivo, como ya se señaló en párrafos previos. Cada uno de estos procesos no se convierte en un compartimento estanco, sino que se activan operaciones de replanificación, de redefinición de objetivos, de reescritura. El que escribe actúa a través de un monitor o mecanismo de control que regula y dirige los distintos procesos, que se van interrelacionando a medida que la actividad progresa.

En cuanto a la escritura como proceso en la academia, Carlino (2006:6) afirma que “pensar con ayuda de la escritura implica un proceso lento intrínsecamente, no exento de ansiedad”. La razón es que, en el mundo académico, al escribir se enfrenta a la necesidad de producir nuevo conocimiento... al menos, nuevo, para quien lo está enunciando. Esto ocurre debido a que escribir exige poner en relación ideas, autores, textos, y reorganizar lo que ya sabía para comunicarlo a un auditorio específico; por ello a casi todos les cuesta escribir dentro de la academia.

Discusión

Señala Carlino (2006) que escribir es un método para pensar y no sólo un canal de comunicación. Sirve para representar información, es decir, para configurar ideas: al escribir, se trabaja sobre el pensamiento, se le da una forma entre otras posibles; la reflexión surgida a través de la escritura es diferente de la reflexión no escrita. La escritura da forma a las ideas, pero no como un molde externo al contenido, sino que al escribir se crean contenidos no existentes. Por ello, escribir es uno de los mejores métodos para pensar, ya que la escritura permite tener de frente lo pensado, mantenerlo y volver a examinarlo. La escritura permite volver sobre lo pensado tantas veces como sea necesario.

Ahora bien, escribir públicamente plantea dificultades porque cuando uno se pone a escribir, no está listo lo que quiere decir. Intentar convertir en objetivo lo subjetivo. Se escribe para comunicar a otros algo que inicialmente es de uno; esto en la academia tiene que ver con publicar, difundir.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Además, a través de esta comunicación escrita, el que escribe empieza a promocionarse profesionalmente. Ambas funciones se logran a través de la escritura pública.

En la escritura académica habitualmente hay una audiencia que suele ser simétrica respecto del enunciador: el autor escribe para pares. Tiene como propósito justificar o argumentar una idea o tesis, es decir, una afirmación, postura. En este sentido, la escritura pública que se lleva a cabo al investigar significa tomar la palabra, es decir, implica animarse a decir “yo digo esto”, esta es mi tesis, y esto que digo está avalado por tal y tal cosa.

Asimismo, implica una contribución, si bien pequeña y enmarcada en las contribuciones de otros. Se caracteriza por aportar algún conocimiento nuevo, original y por discutir, avalando o polemizando con el conocimiento ya establecido dentro del campo disciplinar. Implica la necesidad de compaginar la voz del autor con las voces de los otros autores que han producido en el mismo campo y a quienes se debe parafrasear, resumir, citar textualmente, comentar, criticar, categorizar. Esta polifonía presenta dificultades a quien escribe. Es decir, hacer que sus ideas estén conectadas lógicamente, que haya una idea central sostenida con datos. La escritura pública busca el mejor camino para que las propias ideas sean aceptadas en el mundo académico.

Las razones por las que se dificulta el escribir es porque es un acto autónomo en el cual todo depende del autor. Escribir implica relacionar, jerarquizar, estructurar el caos del pensamiento primario. Escribir fuerza a organizar y por ello cuesta, hacerlo requiere descentrarse, expresar algo de forma comprensible para un lector exige que quien escribe se salga de sí mismo y se ponga en el lugar del lector. Escribir exige ubicarse en el papel del receptor para poder prever qué es lo que éste necesita leer, de modo que entienda aquello que el autor desea transmitir.

Al respecto, Carlino (2006) afirma que otras de las razones por la que cuesta escribir, se debe a que la escritura, distingue dos tipos de prosas. La prosa del autor que muestra el camino asociativo de la confrontación del sujeto con su tema y la prosa destinada a una audiencia, que consiste en un intento deliberado de comunicar algo al lector, lo cual conlleva a crear un lenguaje y un contexto

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

compartidos entre la prosa basada en el autor que refleja su proceso de pensamiento y la prosa pública que refleja su propósito. En este sentido, escribir para dar a leer a otro es sin duda más difícil que escribir para uno mismo.

Blanco (2017) expresa que una buena escritura comprende “10% de inspiración y 90% de transpiración”. Por lo que la práctica y la dedicación son las claves para dominar el arte de escribir. En este sentido, es importante establecer un cronograma de actividades y tiempos, para alcanzar la meta sin dispersarse.

Por su parte, Ciotti (2020) ofrece algunas recomendaciones, que se presentan a continuación a modo de conclusión. Ser breve, crear oraciones cortas, con las palabras necesarias, procurar que las oraciones se entiendan a la perfección en la primera lectura, desechar las palabras rebuscadas. Ser agradable, se amerita una redacción agradable con contenido profundo que enganche al lector, ofreciéndole un contenido atractivo y útil a la vez.

Cada afirmación deberá tener una tesis y una propuesta de valor, lo que implica presentar la tesis de manera concisa en el primer párrafo, al finalizar el planteamiento, redactar un nuevo párrafo con la siguiente idea. Usar las palabras correctas, evitar usar adverbios que terminan en mente. Ser honesto, intentar ser grandilocuente sobre temas que no se dominan, podría parecer poco sincero. Comparta de una manera honesta su experiencia, lo que ha aprendido, a la gente le encanta escuchar las experiencias de otros. Obtenga retroalimentación, prepárese para recibir retroalimentación, como críticas y comentarios. Limite el uso de la coma, prefiera el punto y seguido.

Conclusiones

La artificialidad de la escritura consiste en que se separa la palabra del contexto vivo de la comunicación oral y se la fija sobre una superficie, lo cual implica que el sujeto que fija la palabra la ve ahora transformada en objeto, al fijarla en una superficie, con materiales que le permiten perdurar, hace posible una comunicación diferida y a distancia, en la que el lenguaje hace gala de todas sus potencialidades en el texto escrito porque debe contrarrestar la ausencia del contexto compartido.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

Es decir que el texto crea su propio contexto. Donde el que escribe dispone de tiempo para pensar lo que dice, elegir los términos más apropiados, planificar qué va a decir después, volver atrás, releer, corregir, tachar. Tanto el que escribe como el que lee pueden regular su actividad, y disponen de más tiempo para hacerlo que cuando hablan o escuchan. Requiere abstracción, análisis y toma de consciencia de los elementos que componen el sistema de la lengua, supone dos procesos cognitivos relacionados con la expresión lingüística: (a) el proceso de producción (escritura) y (b) el proceso de interpretación (lectura).

Referencias

- Andrade, J. (2015). **Decálogo de mis principios para escribir textos académicos**. Documento en línea. Disponible en: <https://prezi.com/>
- Ballen, S. (2003). **Hacia una reflexión sobre la escritura en el ambiente universitario**. Documento en línea. Disponible en: <https://cejaveriana.wordpress.com/>
- Blanco, N. (2017). **La Escritura como proceso**. Documento en línea. Disponible en: <https://es.slideshare.net/>
- Carlino, P. (2006). **La Escritura en la Investigación. Documento de Trabajo N° 19**, Buenos Aires, Argentina: Universidad de San Andrés
- Castañeda, J. (2005). **La Escritura como proceso**. Documento en línea. Disponible en: <https://cejaveriana.wordpress.com/>
- Cassany, D. (2016). **La Escritura como proceso**. Documento en línea. Disponible en: <http://especificaletras.blogspot.com/>
- Cepeda, P. (2015). **La escritura como proceso Vs. la escritura como producto**. Documento en línea. Disponible en: <https://cejaveriana.wordpress.com/>
- Ciotti, G. (2020). **10 tips sencillos para mejorar tu redacción hoy mismo**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.entrepreneur.com/>
- Prada, A. (2005). **El proceso de escritura y la educación**. Documento en línea. Disponible en: <https://cejaveriana.wordpress.com/>
- Río, V. (2006). **La adquisición de la escritura como proceso cognitivo**. Documento en línea. Disponible en: <https://www.monografias.com/trabajos82>

ESCRIBIR Y PUBLICAR UN ES UN VALOR AGREGADO PARA UN EMPRESARIO

Crisálida Victoria Villegas González

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

ESCRIBIR Y PUBLICAR UN ES UN VALOR AGREGADO PARA UN EMPRESARIO

WRITING AND PUBLISHING AN IS AN ADDED VALUE FOR AN ENTREPRENEUR

Crisálida Victoria Villegas González⁷

Introducción

Un empresario que escribe y publica acerca del área a la que se dedica su empresa, tendrá mayor credibilidad y prestigio, porque será reconocido como una autoridad. Le ayudará a establecer conexiones con clientes potenciales y clientes comerciales. Dará a conocer su marca, tener un libro que muestre los valores centrales de su negocio ayuda a los clientes potenciales a comprender de que se trata su marca y como puede ser valiosa para ellos. Además, su propio personal tendrá más claro para quien trabaja y qué están ofreciendo. De ahí que el ensayo argumenta acerca del valor agregado que representa para un empresario escribir y publicar de forma permanente y diversas vías.

La diversidad de publicación en las empresas

Las ideas plasmadas en un libro despiertan la curiosidad en las personas y los llevan a querer saber mucho más. Puede traer grandes ventajas como empresario, será reconocido y expandirá su cartera de cliente. Si su empresa es de tradición, en un libro podrá conservar su historia, su origen y desarrollo y evolución, fundadores y prospectiva a futuro.

También publicar una Revista periódica de la empresa como una acción de marketing e información es una acción que cada vez se plantea más en las Pymes y grandes empresas. Sea un folleto informativo o una Revista completa, que puede ser externa dirigida a clientes y público

⁷ Doctora en Ciencias de la Educación. Presidente Escriba. Crisvillegas1@hotmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-3433-6595>

objetivo ideal o para comunicación interna dentro de la empresa para empleados y socios. También puede ser la alternativa mixta.

Las publicaciones corporativas son un elemento de comunicación eficaz de las empresas para dar a conocer su labor y fortalecer su marca hacia fuera y dentro de la organización. El objetivo de estas publicaciones es divulgar una imagen positiva de la empresa, sus valores y cultura corporativa. También puede servir para educar de una forma interesante acerca de su producto. Lo cual se puede hacer publicando artículos acerca de diversas temáticas de la empresa, bajo la responsabilidad de diferentes miembros del personal, en las Revista de la empresa o de diferentes organizaciones.

Conclusión

Sea cual sea la opción asumida, toda empresa debería tener su plan de publicación en formato Revista o libro o ambos; puede servir para informes anuales, balances, estudios financieros o sociales. También es una opción para la formación de empleados, información a clientes o para difundir temas especializados o aspectos concretos en lo que se destaque la empresa. Cualquiera sea la vía que escoja, no lo piense más y cumpla su sueño de tener su Revista o escribir su Libro.

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

**EL RESUMEN ESTRUCTURADO EN
UN ARTICULO**
Rosana Margarita Silva Córdoba

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

EL RESUMEN ESTRUCTURADO EN UN ARTICULO

THE STRUCTURED SUMMARY IN AN ARTICLE

Rosana Margarita Silva Córdova⁸

Introducción

El resumen es una sesión fundamental en un artículo, bien sea de revisión o de investigación y en muchos casos es lo primero que se lee y las primeras líneas que leerán el editor de la revista y los árbitros. Cabe resaltar que, al buscar un material para sustentar escritos o investigaciones a través de los motores de búsqueda, lo que muestran en primer lugar son los títulos o resúmenes.

Por otro lado, si lo que si quiere es que el artículo sea aceptado y en lo mejor de los casos sea referenciados, se debe considerar las normas que se establecen para un buen resumen, es decir los elementos que integran la fórmula IMRDYC (Introducción, método, resultados, discusión y conclusiones). De ahí que el propósito del ensayo es caracterizar el resumen de un artículo, basado en una revisión documental y la experiencia de las autoras.

La esencia del resumen

El resumen debe ser objetivo y veraz, siempre presentado en un solo bloque que oscila de 150 a 300 palabras, dependiendo de la norma propia de cada revista, debe guardar una estructura y forma redaccional que permita comprender, en pocas palabras, el contenido más importante del manuscrito. De hecho, muchos lectores solo leerán el resumen, por lo que es responsabilidad de los autores que este sea una versión concentrada del artículo.

Ahora bien, ¿Cuáles son las cualidades de un buen resumen en un artículo? Que sean: Claros, precisos y/o concisos e informativos. Partiendo de estas cualidades, los expertos recomiendan que a fin de tener mayores posibilidades de que un artículo sea citado por otros investigadores, es que

⁸ Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UNERG. rosana-silvac@hotmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-9622-1155>

estos se redacten ambos con mucho cuidado. Claridad, el resumen debe dar a entender lo tratado en el artículo sin necesidad de tener que leer el artículo para comprenderlo. Sencillez, exponer de forma que pueda comprenderlo la mayoría de los lectores. Concisión, no adornar el texto, no incluir citas, atender a las normativas de la revista. Impersonal, evitar la primera persona.

Por ello lo importante de ser claro con el mensaje que se quiere transmitir, además de escribir de forma concisa y precisa, sin desviar el tema, utilizando frases que despierten el interés del lector por lo que se requiere hacerlo de carácter informativo, ya que cuando se requiere profundizar en un tema se recurre a la lectura de diversas fuentes que permitan sustentar y argumentar el artículo que se piensa desarrollar, para luego divulgarlo.

Otro aspecto significativo, a resaltar es ¿qué se debe evitar al elaborar un resumen? Las jergas, esto es una modalidad lingüística que utiliza un grupo social determinado, o profesionales, por tanto, cuando se escribe un artículo debe usarse un lenguaje sencillo, evitando localismos, pues lo que significa en una región determinada un vocablo, puede significar otro, en otra localidad.

Igualmente, el uso de siglas, en ocasiones se ve, en especial instituciones u organizaciones que colocan siglas, y por supuesto como articulista puede sé que se conozco lo que significa, pero el lector tal vez lo desconoce, pues no es una sigla de carácter universal como puede ser el caso de la UNESCO-OMS- ONU-OEA entre otras.

Por tanto, debe decodificarse de tal manera que se pueda entender el mensaje, evitando palabras sin sentido o difusas que alejen al lector, en vez de atraparlos, para que lean el artículo que se está presentando. Finalmente, lo ideal es elaborar el resumen cuando ya se tiene redactado todo el artículo, porque de esta manera se podrán tomar los elementos que conforman la estructura ya planteada.

El resumen estructurado

Una gran mayoría de las revistas de Ciencias Sociales han asumido el resumen estructurado siguiendo las siglas IMRDYC ya señaladas y en otras mantienen esta estructura redaccional

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

implícita. **Introducción:** Sintetiza qué es lo que se conoce sobre el problema de investigación y cuál es el objetivo del estudio que se pretende informar.

Métodos: Debe contener suficiente información para entender la investigación que se realizó. Usualmente incluye la descripción del tipo de investigación, el instrumento, la muestra, las técnicas muestrales y las técnicas de investigación. **Resultados:** Debe ser descriptiva y suficientemente informativa, comprendiendo además que debe estar alineada con el objetivo presentado en la introducción.

Discusión: Contrastación de resultados. **Conclusiones:** Exponen, el mensaje final de los resultados. Es habitual que en esta sección los autores expresen alguna opinión (sustentada) sobre las consecuencias prácticas o teóricas, así como el valor de su investigación para futuros estudios.

Conclusiones

El título, el resumen y las palabras clave son los datos con los que se indexan las publicaciones, con base a criterios de búsqueda. Sintetizan lexicalmente todo el recorrido del manuscrito y son el gancho para atraer el interés de lectores y lograr la visibilidad e impacto, mediante las citas que otros realicen de su artículo.

POEMA: EL CAMBIO PERSPECTIVO DE LA LIBERTAD

Jersomina Del Valle Sucre Morao

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

POEMA: EL CAMBIO PERSPECTIVO DE LA LIBERTAD

POEM: THE PERSPECTIVE CHANGE OF FREEDOM

Jersomina Del Valle Sucre Morao⁹

Desenredar la madeja de tus ideas y pensamientos confusos,
es parte de lo que eres en la actualidad.

Te hace parecer una persona desorientada en el tiempo y en el espacio.
Sin embargo, te permite darte cuenta en espacios libres
de reflexión y de duda metódica ¿Qué quieres hacer por ti?

Desde Voltaire (1694-1778) “Podré no estar de acuerdo con lo que dices,
Pero defenderé hasta la muerte tu derecho de manifestarlo”
Te hace parecer una persona creíble y determinado por las convicciones.
Sin embargo, te permite darte cuenta cuán sensata eres
Y cuan valeroso has sido en defender tus posturas críticas.

Mientras, Enmanuel Kant (1724-1804) “Las libertades y la autonomía
deben prevalecer como signo principal de la Libertad”
Te hace parecer una persona capaz de autorregular la moralidad.
Sin embargo, te permite darte cuenta cuán motivadora serás para lograrlo.

⁹ Magister en Orientación de la Conducta. Docente (CIPPSV). jersominasucra@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-9927-5703>

¿Qué serás capaz de hacer por ti?

Como Sócrates (470-399) resalta la belleza interior con la siguiente frase: “conócete a ti mismo” y su método la mayéutica socrática.

Te hace parecer una persona con solo ser tú mismo.

Sin embargo, te permite darte cuenta quién eres en realidad.

Te invita a tu mundo interior para parir, las mejores empresas de tu vida.

He allí, el sentido de la vida desde la perspectiva de la libertad.

No es más que, el querer ser cada día más, una persona libre:

en pensamiento, emociones, palabras, obras y omisión.

Sin embargo, te permite darte cuenta en tiempo y espacio.

¿Qué has pensado hacer?

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982

ISSN: 2665-0452 Depósito Legal: AR2020000073

Maracay, Estado Aragua - Venezuela
Email: revistaescrituracreativa@gmail.com
Teléfonos: +5804243223982